

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

НАНО-, БИО-, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

НАНО-, БИО-, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК [53+51+004](06)
ББК 22.3+22.1+32.81
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Нано-, био-, информационные и когнитивные технологии. — М.: МФТИ, 2014. — 65 с.
ISBN 978-5-7417-0538-4

В сборник включены оригинальные результаты исследований преподавателей, студентов и аспирантов факультета нано-, био-, информационных и когнитивных технологий МФТИ, а также других вузов и научно-исследовательских институтов. Они представляют интерес для специалистов, работающих в области молекулярной физики, физики систем пониженной размерности, физики высоких энергий, биологии, химии, медицины, когнитивных технологий, математической физики, механики природных катастроф, биоинформатики, анализа больших массивов данных и робототехники.

УДК [53+51+004](06)
ББК 22.3+22.1+32.81

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0538-4

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Пленарное заседание	7
<i>К. De, A. Klimentov, T. Wenaus</i> Next Generation Workload Management System for Big Data on Heterogeneous Distributed Computing	7
Секция информатики и вычислительных сетей	8
<i>Т.М. Иванов</i> Натуральный вектор k -меров и его применение к филогенетическому анализу	8
<i>Г.А. Крусанов, А.В. Белоусов, А.А. Калачев</i> Моделирование ядерного способа получения изотопов с помощью программного кода GEANT4	9
<i>Г.А. Крусанов, А.В. Белоусов, А.А. Калачев</i> Моделирование облучения тонких слоев фотонами высоких энергий	10
<i>Д.Д. Дрижжук</i> Браузер как средство обработки и визуализации многопараметрических рядов данных	11
<i>И.А. Молошников, А.Г. Сбоев, Р.Б. Рыбка</i> Применение вероятностных подходов для автоматизированных систем контекстно-ориентированного поиска	11
<i>А.И. Горбунов</i> Исследование декодирования кода-произведения с компонентными кодами – кодами Боуза—Чоудхури—Хоквингема (БЧХ)	13
<i>М.В. Голосова</i> Применение технологий семейства NoSQL для задачи хранения и анализа метаданных больших потоков задач	14
<i>А.Н. Афанасьев</i> Реализация базовых механизмов роевой робототехники	15
<i>А.В. Корчагина, А.А. Малышев, В.В. Карпов</i> Виртуальный тренажёр	16
<i>С.Ю. Кузин, А.Б. Теслюк</i> Исследование времени выполнения задач на параллельном кластере с помощью регрессионной модели	17
Секция математики и математических методов физики	19
<i>С.А. Сергеев</i> Асимптотика линейных волн на воде в бассейне с быстро осциллирующим дном	19
<i>А.И. Аллилуева, А.И. Шафаревич</i> Дельтаобразные решения уравнения индукции с быстроменяющимся и разрывным полем скоростей	20

<i>С.Ю. Доброхотов, Б. Тироцци, А.А. Толченников</i>	
Асимптотика решения линеаризованной системы мелкой воды на сфере с локализованным начальным условием	20
<i>А.Ю. Аникин, Й. Брюнинг, С.Ю. Доброхотов</i>	
Усреднение и траектории гамильтоновой системы, возникающей в графене, помещенном в сильное магнитное поле и периодическое электрическое поле	21
<i>Д.С. Миненков</i>	
Сверхкритические состояния идеального газа Джентиле–Маслова	22
<i>Д.А. Ложников, В.Е. Назайкинский</i>	
Численное моделирование фронтов волн с отражением от границы для гиперболических уравнений, вырождающихся на границе	22
<i>Д.В. Нехаев, А.И. Шафаревич</i>	
Спектральные и статистические свойства кулоновского газа	24
<i>П.В. Гнездилов</i>	
Квантовые состояния в двумерном слое графена с быстро меняющейся границей	25
<i>В.Л. Чернышев, А.А. Толченников</i>	
Число гауссовых пакетов на декорированном графе, полученном из поверхности с положительной энтропией	26
Секция НБИК-технологий	28
<i>З.А. Полякова, Р. Le Merre, S.Ф. Crochet, С. Petersen</i>	
Тестирование отдельных областей коры головного мозга мыши посредством их инактивации при выполнении простой сенсорной задачи	28
<i>А.М. Франк-Каменецкая, Ю.К. Агапова, Т.В. Ракитина</i>	
Влияния ингибиторов сук-киназы на сук-зависимый сигнальный КАСКАД	29
<i>Ю.К. Агапова, А.М. Франк-Каменецкая, Т.В. Ракитина</i>	
Получение укороченной формы олигопептидазы из <i>serratia proteamaculans</i> с помощью ограниченного протеолиза и молекулярно-биологических методов	30
<i>Д.А. Чернодубов</i>	
Исследование слоёв в ВТСП-2 методом рентгеновской дифрактометрии	31
<i>И.А. Ситников, А.С. Ильин, Н.П. Фантина, М.Н. Мартышов</i>	
Исследование электрофизических свойств нанокристаллического оксида индия с квантовыми точками селенида кадмия методом импедансной спектроскопии	32
<i>А.В. Павликов, О.В. Рахимова</i>	
Исследование оптических свойств слоев кремниевых нанонитей	33
<i>Е.А. Форш, П.А. Форш, П.К. Кашикарров</i>	
Особенности оптических и фотоэлектрических свойств нанокристаллического оксида индия	35
<i>А.А. Анциферова, Ю.П. Бузулуков, В.А. Демин, В.Ф. Демин</i>	
Разработка метода протонной активации некоторых металлсодержащих наночастиц	36

<i>В.А. Лазаренко, М.М. Поляков, А.А. Трофимов, А.Н. Попов</i>	
Исследование процесса восстановления субстрата цитохром с нитритредуктазой из бактерии <i>Thioalcalivibrio nitratereducens</i> под влиянием ионизирующего излучения	38
<i>Ю.И. Безсуднова, М.Б. Гогольский</i>	
Оптические свойства нанокompозитных материалов на основе частиц микропористого кремния и декстрана	39
<i>М.М. Насонов, А.А. Симановская, Г.С. Качалова</i>	
Гибридный белок лизоцим-eGFP как объект для исследований процессов нуклеации белковых кристаллов при помощи конфокальной микроскопии .	41
<i>А.А. Миннеханов, Е.А. Константинова</i>	
Влияние легирования азотом на фотоэлектронные свойства диоксида титана	42
<i>Н.Т. Ле, Е.А. Константинова</i>	
Исследование парамагнитных свойств легированного и нелегированного нанокристаллического диоксида титана для создания самоочищающихся поверхностей	44
<i>М.М. Холодов, А.В. Колчин</i>	
Особенности генерации третьей оптической гармоники и комбинационного рассеяния света в ансамблях кремниевых нанонитей	46
<i>М.К. Татаринцев, М.С. Бурцев</i>	
Экспериментальное исследование обучения нейрональных культур при стимуляции с обратной связью	48
Секция физики и физического материаловедения	50
<i>С.А. Шуваев</i>	
Расчёты тепловых процессов в геликоидальных сильноточных гибких компактных токонесущих элементах из ВТСП лент 2-го поколения	50
<i>П.С. Корчагин, О.И. Марков, Ю.В. Хрипунов</i>	
Определение направлений дислокаций с помощью АСМ	51
<i>А.С. Скоморозов</i>	
Моделирование механических свойств монтмориллонита и полимерных нанокompозитов методами молекулярной динамики и на основе трёхкомпонентной модели	53
<i>Д.Е. Петренко, А.В. Алленов, Р.А. Камышинский</i>	
Исследование пленок на основе детонационных наноалмазов методами электронной микроскопии	54
<i>Д.С. Яшкин, А.А. Картамышев, Ю.Д. Куроедов, Е.П. Красноперов</i>	
Стенд для непрерывного измерения критического тока ВТСП-2 лент импульсным методом	57
<i>Д.В. Амасев, М.В. Хенкин, А.Г. Казанский</i>	
Влияние длины волны на структуру и фотоэлектрические свойства пленок a-Si:H, модифицированных фемтосекундным лазерным излучением	57
<i>Р.Д. Светогоров</i>	
Низкотемпературное исследование микроструктуры образцов на основе Nb ₃ Sn методами рентгеновской дифрактометрии на синхротронном излучении	59

<i>А.В. Павликов, С.И. Вишнеvский</i>	
Оптическая диагностика карбида кремния, полученного методом эндотаксии	60
<i>В.С. Коротков, А.А. Картамышев</i>	
Намагничивание массивных сверхпроводников	62
<i>Б.А. Аронзон, А.В. Кочура, К.Г. Лисунов, Э. Ляхдеранта, Е.И. Яковлева</i>	
Магнитотранспортные свойства пленок InSb:Mn при низких температурах	63

Пленарное заседание

УДК 004.67

Next Generation Workload Management System for Big Data on Heterogeneous Distributed Computing

K. De¹, A. Klimentov², T. Wenaus²

¹ University Texas at Arlington, ² Brookhaven National Laboratory

alexei.klimentov@gmail.com

The Large Hadron Collider (LHC), operating at the international CERN Laboratory in Geneva, Switzerland, is leading Big Data driven scientific explorations. Experiments at the LHC explore the fundamental nature of matter and the basic forces that shape our universe, and were recently credited for the discovery of a Higgs boson. ATLAS and ALICE are the largest collaborations ever assembled in the sciences, is at the forefront of research at the LHC. To address an unprecedented multi-petabyte data processing challenge, the experiments are relying on a heterogeneous distributed computational infrastructure. The ATLAS experiment uses PanDA (Production and Data Analysis) Workload Management System for managing the workflow for all data processing on hundreds of data centers. Through PanDA, ATLAS physicists see a single computing facility that enables rapid scientific breakthroughs for the experiment, even though the data centers are physically scattered all over the world. The scale is demonstrated by the following numbers: PanDA manages $O(10^2)$ sites, $O(10^5)$ cores, $O(10^8)$ jobs per year, $O(10^3)$ users and ATLAS Data Volume is $O(10^{17})$ bytes. In 2013 we started an ambitious program to expand PanDA to all available computing resources, including opportunistic use of commercial and academic clouds and super-computers. Extending PanDA to clouds and super-computers presents new challenges in managing heterogeneity and supporting workflow. The BigPanDA project is underway to setup and tailor PanDA at Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF). and at National Research Center "Kurchatov Institute". Our approach for integration of the HPC platforms is to reuse, as much as possible, existing components of the PanDA system. The next generation of PanDA will allow many data-intensive sciences employing a variety of computing platforms to benefit from ATLAS' and ALICE experience and proven tools in highly scalable processing. We will present our current accomplishments with running PanDA WMS at supercomputers and demonstrate our ability to use PanDA as a portal independent of the computing facilities infrastructure for High Energy and Nuclear Physics as well as other data-intensive science applications.

Секция информатики и вычислительных сетей

УДК 51.76

Натуральный вектор k -меров и его применение к филогенетическому анализу

Т.М. Иванов^{1,2}

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ² НОЦ «Нанотехнологии» МФТИ
tim_ivanov_92@mail.ru

Эволюция всех живых организмов осуществляется за счет *мутаций* — изменений генома (случайных или вызванных мутагенами) и передаче этих изменений следующим поколениям.

Геномом — совокупность генетической информации об организме, передающаяся по наследству и определяющая его структуру и развитие. Геном можно условно разделить на функциональные участки, называемые *генами*. Генетическая информация хранится в *ДНК* и *РНК* — кислотах, молекулы которых представляют собой двойные спирали, звенья которых состоят из нуклеотидов.

Секвенирование ДНК — определение последовательности нуклеотидов ДНК.

Гомологии организмов — структурная сходность (последовательности нуклеотидов) некоторых участков геномов. Обычно организмы, обладающие гомологиями имеют общего предка, от которого и был унаследован сходный участок генома. Поскольку в процессе эволюции геном организма подвержен мутациям, эти участки не идентичны полностью и для выявления гомологий применяются различные алгоритмы, определяющие степень сходства последовательностей нуклеотидов. Некоторые мутации (например, транслокации и инверсии) приводят к изменениям, затрагивающим достаточно большие участки генома. Отслеживание таких изменений представляет некоторую сложность, в связи с чем традиционно для филогенетического анализа используют отдельные гены геномов организмов.

В этом докладе предлагается метод определения генетического родства видов, не привязанный к отдельным генам, а анализирующий весь геном целиком. В основе метода лежит понятие *k-мера* — последовательности нуклеотидов длины k , а также

натурального вектора k -меров – вектора, составленного из частот всевозможных k -меров в геноме.

УДК 53.06

Моделирование ядерного способа получения изотопов с помощью программного кода GEANT4

Г.А. Крусанов¹, А.В. Белоусов¹, А.А. Калачев¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

krusanov@physics.msu.ru

В настоящее время известно свыше 2300 радионуклидов (РН), более 200 из них применяются в различных областях науки, техники, медицины и т.д. Большинство из них имеет искусственное происхождение. Мировой рынок практически полностью обеспечивается технологиями с использованием ядерных реакторов и ускорителей тяжелых заряженных частиц. В ядерной и реакторной технологиях производства изотопов реализуются две ситуации в плане размеров мишени и поля облучения. В случае реакторов мишень мала по сравнению с размерами потока нейтронов и длины их пробега и распределение изотопа однородно. В случае ускорителей замеры мишени сравнимы с размерами пучка, а ее толщина сравнима с пробегом. Распределение изотопа в мишени существенно неоднородно. Параметрами технологии являются тип и энергия частиц, ток пучка при данной энергии (существенно для линейных ускорителей), масса мишени, активность примесей и целевого изотопа.

Теоретически выход Y (Бк) требуемого изотопа при ядерном способе получения может быть рассчитан согласно следующему уравнению:

$$Y = H \frac{N_A}{\mu} I t (1 - e^{-\lambda t}) \times \int_{E_{th}}^{E_{max}} \left(\frac{d(\rho x)}{dE} \right) \sigma(E) dE,$$

где N_A – число Авогадро; H – содержание изотопа, на котором происходит требуемая ядерная реакция в материале мишени; $\sigma(E)$ – энергетическая зависимость сечения реакции; I – ток пучка; $dE/d(\rho x)$ – тормозная способность частиц в материале мишени; λ – постоянная распада изотопа; t – длительность облучения; E_{th} – пороговая энергия реакции; E_{max} – максимальная энергия частиц. Аналитическое интегрирование невозможно, поскольку нет аналитических выражения для сечений реакции и энергетической зависимости тормозной способности. Энергетическая зависимость сечения реакции может быть найдена с помощью различных вычислительных кодов (ALICE, TALYS и т.д.), тормозная способность оценена с помощью кода SRIM. Все это, а также необходимость оценки активности примесей, оценка доли продуктов, образовавшихся, например, в реакции (n, p) под действием протонов отдачи, приводит к тому, что численное интегрирование трудоемко и обладает заметной погрешностью. Целесообразным является предварительная оценка возможности наработки того или иного изотопа моделированием по методу Монте-Карло.

Программный код GEANT4 позволяет моделировать прохождение всех известных типов частиц через произвольную (задаваемую пользователем) геометрию произвольного атомного состава.

При изготовлении мишеней чаще всего используются материалы в виде фольги или пленок, нанесенные на подложки и размещенные в контейнерах. В качестве модели мишени используется четырехслойный параллелепипед, состоящий из двух

стенок контейнера, пленки и подложки. Пленка назначается чувствительным детектором (Sensitive Detector, SD), что позволяет на каждом этапе взаимодействия определять тип частицы. При первом взаимодействии к счетчику частиц добавляется единица, а сама частица уничтожается, чтобы не рассматривать ее взаимодействие дважды.

На рис. 1 приведена энергетическая зависимость выхода изотопов меди ^{64}Cu (рис. 1а) и ^{61}Cu (рис. 1б) при облучении пучками дейтронов никелевой мишени ^{nat}Ni в расчете на один падающий дейтрон.

Рис. 1.

УДК 53.06

Моделирование облучения тонких слоев фотонами высоких энергий

Г.А. Крусанов¹, А.В. Белоусов², А.А. Калачев²

¹ Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
krusanov@physics.msu.ru

Целью данной работы является компьютерное моделирование прохождения фотонного излучения с энергией выше порога фотоядерных реакций на легких элементах через тонкие слои воды и биологической ткани и определение вклада тяжелых частиц – продуктов фотоядерных реакций и ядер отдачи в поглощенную слоем дозу.

В качестве инструмента для проведения компьютерного моделирования методом Монте-Карло выбран программный пакет GEANT4.9.6., позволяющий симулировать транспорт всех видов частиц через среду произвольной (определяемой пользователем) геометрии и произвольного элементного состава. В качестве материалов, моделирующих биологическую ткань, рассматривается вода – H_2O – и усредненная биологическая ткань – $(\text{C}_5\text{H}_{40}\text{O}_{18}\text{N})_x$.

Показано, что средний радиационный взвешивающий фактор всех видов излучений, индуцированных в тонком слое при облучении монохроматическими фотонами,

ми, может достигать значений, на порядок превышающих рекомендованное МКРЗ значение, равное единице.

УДК 004.67

Браузер как средство обработки и визуализации многопараметрических рядов данных

*Д.Д. Дрижук*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

d.drizhuk@gmail.com

В науке и на практике регулярно возникают наборы измерений, насчитывающие миллионы точек и больше, привязанные к одной шкале. Чаще всего эти наборы называют рядами данных и представляют в виде набора графиков, привязанных к одной оси. Такие ряды можно встретить в исследованиях климата, в медицине и психологии, в нефтедобывающей промышленности, при поиске и анализе нефтеносных скважин, в экономике. Уже давно решена проблема визуализации и обработки таких данных с помощью компьютерных технологий, есть масса методов для решения этой задачи [1, 2].

С другой стороны, учитывая современные тренды, все стремятся переместить данные в облачные хранилища и создать веб-интерфейсы для удобной визуализации и обработки. При этом упор также делается на удобство работы с носимых устройств, таких как смартфоны и планшеты. Совмещение многопараметрических рядов данных и современных технологий – одна из наиболее важных и перспективных задач современной прикладной информатики.

В докладе демонстрируются методы манипулирования временными рядами, а также другими рядами данных в браузере, включающие обработку, статистический анализ, визуализацию, навигацию и печать.

Литература

1. *Шмойлова Р. А.* Общая теория статистики: учебник. М.: Финансы и статистика, 2002.
2. *Мишулина О. А.* Статистический анализ и обработка временных рядов. М.: МИФИ, 2004. С. 180.

УДК 004.89

Применение вероятностных подходов для автоматизированных систем контекстно-ориентированного поиска

*И.А. Молошников*¹, *А.Г. Сбоев*¹, *Р.Б. Рыбка*¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

ivan-rus@yandex.ru

Задача автоматизированного анализа больших постоянно растущих объёмов информации, представленных в текстовом виде, требует создания систем, решающих актуальные задачи:

1. Выделение в сжатой форме контекста (тематики) информации, лежащей в зоне интересов пользователя – аналитика.
2. Дальнейшего отбора релевантных тематике документов.

Несмотря на наличие за рубежом значительного числа разработок сходного направления, включенных в состав аналитических программных комплексов типа HP Autonomy, Google Similar Pages, IBM Dr.Watson, выделить систему, ориентированную на русскоязычные тексты и решающую поставленную целевую задачу, не представляется возможным. В немалой степени эффективность подобной системы определяется комбинацией методов с учетом особенностей национального языка. В данной работе предлагается методика, основанная на сочетании энтропийных, вероятностных и семантических интеллектуальных методов, апробированная на русскоязычных текстах. Структурная схема автоматизированной системы выделения документов заданной тематики на основе эталонной выборки текстов, характеризующих выбранную тему, представлена на рис. 1.

Ниже перечисляются некоторые основные алгоритмы, используемые для выделения и оценки ключевых слов и словосочетаний:

1. Индикатор Tf-idf.
2. Индикатор сравнения распределения ключевых слов и словосочетаний с теоретическим распределением Пуассона [1].
3. Индикаторы на основе дивергенции Кульбака–Лейблера для сравнения распределений ключевых слов и словосочетаний в документе и эталонной выборке [2].
4. Индикатор на основе информационной энтропии для оценки распределённости ключевых слов и словосочетаний.
5. Семантический алгоритм Гинзбурга для поиска связанных слов при формировании ключевых словосочетаний [3].

В результате работы системы формируется:

1. Набор ключевых слов и словосочетаний, отражающих контекст заданной тематики, набор минус-слов.
2. Набор отранжированных документов по релевантности эталонной выборки.

Реализована интеллектуальная автоматизированная системы выделения документов заданной тематики на основе эталонной выборки текстов, характеризующих выбранную тему. По результатам тестирования система показала хорошие результаты, точность и полнота более – 90% для текстов на русском языке. Разработанные при создании этой системы алгоритмы обладают большим потенциалом для дальнейшего развития в направлениях выделения сущностей, прогнозирования развития событий и построения семантических графов связанности документов.

Рис. 1. Структурная схема системы

Литература

1. *Gianni Amati, Cornelis Joost van Rijsbergen* Probabilistic Models of Information Retrieval Based on Measuring the Divergence from Randomness // ACM Transactions on Information Systems. 2002. V. 20, N 4. P. 357–389.
2. *Молошников И.А. [и др.]*. Выделение тематически схожих коллекций документов на основе вероятностного подхода // VIII Международная научно-практическая конференция. Современные информационные технологии и ИТ-образование. Сборник научных трудов. 2013. Т. 1. 277 с.
3. *Воронина И.Е., Кретов А.А., Попова И.В.* Алгоритмы определения семантической близости ключевых слов по их окружению в тексте // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и информационные технологии, 2010.

УДК 004.9

Исследование декодирования кода-произведения с компонентными кодами – кодами Боуза—Чоудхури—Хоквингема (БЧХ)

А.И. Горбунов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sansony@bk.ru

В реальных условиях приём двоичных символов не исключает вероятность ошибок, когда вместо символа «1» принимается символ «0» и наоборот. Ошибки могут возникать из-за помех, действующих в канале связи или устройстве хранения данных, повреждения секторов устройства хранения данных, изменения за время передачи характеристик канала, снижения уровня передачи, нестабильности частотных характеристик канала и т.п.

Улучшая качество самого канала или устройства хранения данных, мы столкнёмся с огромными финансовыми затратами и неспособностью полностью убрать помехи при передаче информации или же потерей данных. Поэтому стоит использовать

помехоустойчивое кодирование в целях большей надежности передачи сохранности данных.

На примере кодов-произведений с одними из самых известных компонентных кодов – кодов БЧХ с кодовым расстоянием 5, в данной работе продемонстрирован новый алгоритм декодирования, основывающийся на добавлении в декодирование логических итераций и разбиении блока кода-произведения на зоны с большей и меньшей вероятностью ошибок. Он позволяет не распространять ошибки во многих случаях, когда это сделают другие алгоритмы, и исправлять некоторые ошибки кратности, большей $D/2$, где D – минимальное кодовое расстояние кода-произведения, а также все ошибки кратности $D/2$.

Литература

1. Сагалович Ю.Л. Введение в алгебраические коды. М.: МФТИ, 2007. 261 с.

УДК 004.6

Применение технологий семейства NoSQL для задачи хранения и анализа метаданных больших потоков задач

*М.В. Голосова*¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
golosova.marina@gmail.com

За последние десятилетия с увеличением производительности и мощностей вычислительных средств объём ежедневно передаваемых и обрабатываемых данных неуклонно рос. Когда эти объёмы стали действительно огромными, выделилась отдельная область IT-технологий — BigData. В этой области применяются специализированные решения для организации работы с данными. Многие из них, например системы управления распределёнными данными (DDM) или системы управления потоком задач (WfMS), в процессе работы производят метаданные, в которых содержится информация о том, какие данные где хранятся, когда и куда перемещаются, кем считываются; о ходе выполнения запущенных в системе задач, о возникающих в ходе работы ошибках и так далее.

В системах, управляющих потоком задач, метаданные о каждой конкретной задаче активно используются в течение ограниченного интервала времени — до того, как задача (или пакет задач) завершится. После этого метаданные, на первый взгляд, утрачивают актуальность и для продолжения работы системы становятся бесполезными. Однако информация продолжает храниться. Доступ к ней необходим, во-первых, пользователям, которые запускают задачи; во-вторых — службам мониторинга и аналитикам, которые по статистическому набору информации могут оценивать работу системы и выявлять проблемы.

Информация, доступ к которой нужен только на чтение, переносится в архив и хранится дальше в неизменном виде. Однако, если архив находится под управлением реляционной СУБД, некоторое время и ресурсы будут затрачены на выполнение стандарта ACID (атомарность, согласованность, независимость и надёжность), часть из которых в данном случае не требуется.

Масштабы проблемы можно понять на примере системы PanDA. Это система управления потоком задач, используемая в эксперименте ATLAS — одном из четырёх основных экспериментов на БАК. За последние несколько лет темпы роста объёма хранимых метаданных существенно выросли: если в 2011 году через систему проходило порядка 500 тыс. задач в сутки, то в настоящее время этот параметр

достигает 2 млн. То есть всего за год работы PanDA накопит сотни миллионов записей. На таких объёмах эффект увеличения времени отклика уже становится довольно существенным. И в будущем это может стать серьёзной проблемой.

В данном докладе рассматривается возможность применения нереляционных (NoSQL) хранилищ для решения этой проблемы и обсуждаются требования к хранилищу метаданных как целому. Также рассказывается о том, что сделано на данный момент для реализации первой версии хранилища для системы PanDA и приводятся причины выбора тех или иных инструментов для реализации.

Литература

1. The ATLAS experiment. <http://www.atlas.ch>
2. *Nairz A.* (on behalf of the Atlas Collaboration). ATLAS distributed computing: experience and evolution // J. Phys.: Conf. Ser. 2014. V. 523. P. 12020.
3. *Stewart G.A. [et al.]*. Migration of ATLAS PanDA to CERN // J. Phys.: Conf. Ser. 2010. V. 219. P. 062028.
4. The Apache Cassandra Project. <http://cassandra.apache.org/>

УДК 004.942

Реализация базовых механизмов роевой робототехники

*А.Н. Афанасьев*¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
tilzziter@gmail.com

На сегодняшний день во многих отраслях мировой индустрии как наукоёмких, так и повседневных стоит задача автоматизации внутренних процессов с целью минимизации ресурсозатратности или максимизации точности исполнения. Примерами таких отраслей могут служить: промышленность, медицина, геологоразведка, чрезвычайные службы. По всему миру во многих подобных отраслях создаются специальные автономные агенты (роботы), призванные решить поставленную задачу. Для оптимизации производительности и повышения надёжности систем применяются технологии коллективного управления, которые подразумевают координацию некоторого количества автономных (полуавтономных) роботов с изначально относительно несложными стратегиями личного поведения с целью создания сложно-организованного поведения целой группы.

Возможных сфер приложения коллективов роботов достаточно много, а значит, существует как минимум столько же различных задач. Идеологически, данная работа рассматривает возможность существования и реализации некоторых инвариантных относительно множества существующих задач механизмов. Если предположить, что такой инвариант существует, то стало бы возможным его применение при решении различных задач коллективной робототехники, надстроив другие механизмы, отвечающие специфике конкретной задачи.

Практической ценностью работы является снижение временных и ресурсных затрат для подготовки решения различных задач коллективной и роевой робототехники, так как планируется создание системы, применимой для решения широкого круга задач, ведь вышеописанные базовые механизмы и создают основу практически любой модели коллективного поведения. Подобное решение не станет оптимальным для каждой задачи, но позволит использовать единую элементную и программную базу, модернизированную для выполнения конкретных задач.

Работа иллюстрирует процесс разработки и создания эффективных механизмов для решения различных задач коллективной, а также роевой робототехники, от концептуальной идеи до практической реализации, а также рассказывается как о технологических, так и программных решениях. В качестве демонстрации результатов работы приводятся примеры применения концептуальной системы в условиях различных типовых задач коллективной робототехники.

УДК 004.946

Виртуальный тренажёр

А.В. Корчагина^{1,2}, А.А. Малышев³, В.В. Карпов⁴

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ³ Московский институт электроники и математики, ⁴ Московский государственный университет приборостроения и информатики
t.h.e.g.e.n.i.u.s@yandex.ru

Аннотация

В работе рассмотрена задача создания виртуального (проецируемого) спарринг-партнера для тренировки спортсменов.

Введение

Для отработки ударной техники в единоборствах используются «мешки», «груши», боксерские стенды и манекены. Также существуют боксерские манекены с индикаторами и датчиками, определяющими для спортсмена направление удара [1, 2]. Но все это не может сравниться с реальным спарринг-партнером, так как все вышеперечисленное – статично, а спарринг-партнер – динамичный. Существуют попытки создания мобильных роботов спарринг-партнеров, но эти системы находятся в лучшем случае в стадии исследования прототипов. Например, в [3] описан проект Прототип робота спарринг-партнера, который решает лишь одну частную задачу — активного движения.

Целью проекта является создание тренажёра, позволяющего оценивать силу, точность, время и скорость удара, и к тому же обладающего свойствами интерактивности.

Описание тренажёра

Тренажёр представляет собой твёрдую поверхность с установленными на неё датчиками. На него проецируется изображение «соперника», меняющего свое положение относительно стенда (рис. 1). При ударе по «сопернику» контроллер снимает показания с датчиков давления и регистрирует силу удара, если было попадание по датчику.

Датчиками для измерения давления занимаются несколько компаний, одна из них, Tekscan, представляет качественные и хорошие датчики, но они очень дороги и требуют дорогой регистрирующей аппаратуры. Они нам не подходят, поэтому мы используем дискретные тензометры Force Sensing Resistors (Interlink Electronics), позволяющие использовать более простую систему управления для снятия показаний – многоканальную АЦП. Эффективная частота дискретизации АЦП нашего устройства составляет 1 кГц, что соизмеримо с существующими регистраторами.

Система включает следующие составляющие.

1. Стенд с закрепленными на нем датчиками давления, покрытый мягким пружинящим материалом.

2. Контроллер для обработки сигнала с датчиков.
3. Проектор.

Стенд управляется с помощью контроллера Pololu, который имеет 24 входа, т.е. можно подключить к нему 24 датчика (рис. 3, 4). В контроллере используется десятиразрядные АЦП [4].

Скорость канала составляет 115 200 б/с. Вычисления показали, что в худшем случае, при использовании 20 датчиков, шаг кантования по времени примерно равен 0.003 с. Этого вполне достаточно, чтобы надежно зарегистрировать удар.

Заключение

Разработанная система позволяет спортсмену тренировать реакцию и точность ударов, а также собирает различную статистику. Эта статистика может быть выведена на экран компьютера, что дает возможность получить детальное количественное и качественное представление о ходе тренировки.

Рис. 1. Различные варианты положения проекции соперника

Литература

1. Система Punching Pro // URL: http://www.prorobot.ru/01/robot_bokser.php
2. Overthrow robotics // URL: <http://overthrowrobotics.com/>
3. Карпов В.В., Корчагина А.В., Малышев А.А. Прототип робота спарринг-партнера // Материалы научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ. М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014. 310 с.
4. Контроллер Pololu Maestro. Официальный сайт Pololu // URL: <http://www.pololu.com/product/1356>

УДК 004.67

Исследование времени выполнения задач на параллельном кластере с помощью регрессионной модели

С.Ю. Кузин¹, А.Б. Теслюк²

¹ ОАО «НИИАС», ² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
zormex@yandex.ru

В настоящей работе была применена регрессионная модель к данным выполнения задач на параллельном вычислительном кластере НИЦ Курчатовского института. Данные были получены с помощью статистики системы управления задачами Slurm. Были исследованы данные о 300 тысяч задач, выполненных на кластере, которые в свою очередь содержали информацию о 1.2 миллионах системных процессов.

В работе была разработана линейная модель оценки времени выполнения задач на основе параметров предварительного описания задачи в Slurm. С помощью регрессионного анализа были получены коэффициенты влияния параметров задачи на время расчётов [1–3]. Был построен функционал «скользящего контроля» для данной выборки и применён аппарат проверки статистических гипотез на основе F -критерия [2].

С помощью разработанного подхода можно оценивать время расчётов для задач, поступающих на кластер, для более эффективного управления системой очередей, а также выявлять вычислительные узлы со сниженной производительностью вычислений.

Литература

1. *Дрейпер Р., Смит Г.* Прикладной регрессионный анализ. Т. 1. М.: Финансы и статистика, 1986. Т. 1.
2. *Кремер Н.Ш.* Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити, 2004. С. 344–387, 457–496.
3. *Себер Дж.* Линейный Регрессионный Анализ. М.: Мир, 1980.

Секция математики и математических методов физики

УДК 517.9

Асимптотика линейных волн на воде в бассейне с быстро осциллирующим дном

С.А. Сергеев^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

`sergeevse1@yandex.ru`

Мы рассматриваем линейную систему дифференциальных уравнений для волн на воде в бассейне с быстро осциллирующим дном. Дно имеет форму медленноменяющегося фона с дополнительными быстрыми осцилляциями. Используя метод усреднения в операторной форме, мы сводим исходную задачу к псевдодифференциальному уравнению на потенциал на свободной поверхности. Это уравнение включает два типа дисперсионных эффектов — стандартную, возникающую из-за учета распространения волн, а также «аномальную», связанную с быстрыми осцилляциями. Мы сравниваем влияние этих двух дисперсионных эффектов на профиль волны.

Работа выполнена совместно с В.В. Грушиным, С.Ю. Доброхотовым и Б. Тироцци при поддержке грантов РФФИ N 14-01-00521, Гранта Президента Российской Федерации МК-1017.2013.1 и проекта RITMARE (CINFAI-Italy).

Литература

1. *Грушин В.В., Доброхотов С.Ю., Сергеев С.А.* Осреднение и дисперсионные эффекты в задаче распространения волн, порожденных локализованным источником // Труды МИАН. 2013. Т. 281, № 2. С. 170–187.
2. *Bruning J., Grushin V.V., Dobrokhotov S. Yu.* Averaging of linear operators, adiabatic approximation and pseudodifferential operators // *Mat. Zametki*. 2012. V. 92. P. 163–180.
3. *Dobrokhotov S.Yu., Sergeev S.A., Tirozzi B.* Asymptotic Solutions of the Cauchy Problem with Localized Initial Conditions for Linearized Two-Dimensional Bousinesq-Type Equations with Variable Coefficients // *RJMP*. 2013. V. 20. P. 155–171.

УДК 517.95

Дельтаобразные решения уравнения индукции с быстроменяющимся и разрывным полем скоростей

А.И. Аллилуева^{1,2}, *А.И. Шафаревич*^{3,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет), ³ Московский государственный университет им. М.В.

Ломоносова

Esina_anna@list.ru

Задача о временной эволюции магнитного поля в движущейся проводящей жидкости возникает в астрофизике при изучении различных астрономических объектов, в том числе при изучении магнитного поля земли, также подобные задачи возникают в магнитной гидродинамике. При больших значениях магнитного числа Рейнольдса определенные поля скоростей способствуют экспоненциальному росту магнитного поля со временем, это явление получило название гидромагнитное динамо. Магнитное динамо является одной из наиболее распространенных гипотез происхождения сильных магнитных полей галактик и планет. Предполагается, что магнитные поля Солнца и Земли существуют благодаря гидромагнитному динамо.

В этой работе рассматриваются такие поля скоростей, которые имеют тангенциальный разрыв. В работе доказано, что на поверхности этого разрыва магнитное поле имеет дельтаобразную особенность при сколь угодно малом времени. Задача делится на две: это поля скоростей, у которых нет зависимости от времени, а следовательно, и нет зависимости от времени и у поверхности разрыва, и задача в которой все зависит от времени.

УДК 51-72

Асимптотика решения линеаризованной системы мелкой воды на сфере с локализованным начальным условием

С.Ю. Доброхотов^{1,2}, *Б. Тироцци*³, *А.А. Толченников*^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет), ³ Universita di Roma «La Sapienza»

tolchennikovaa@gmail.com

Линеаризованная система мелкой воды используется для описания длинных волн в океане, например волн цунами. Для плоского случая асимптотики найдены в работах С.Ю. Доброхотова, А.И. Шафаревича, Б. Тироцци и других авторов [1, 2]. В этой задаче учитывается сферическая форма Земли. В докладе будут приведены асимптотические формулы для решения и показаны модельные примеры распространения волн над подводными горами. Также будет обсуждаться влияние силы Кориолиса.

Работа поддержана грантами 14-01-00521, 12-01-31196_мол_а, МК-1017.2013.1 и проектом RITMARE-CINFAI (Италия).

Литература

1. *Dobrokhotov S.Yu., Shafarevich A.I., Tirozzi B.* Localized wave and vortical solutions to linear hyperbolic systems and their application to linear shallow water equations // Russian Journal of Mathematical Physics. 2008. V 15, N 2. P. 192–221.
2. *Dobrokhotov S.Yu., Tirozzi B., Vargas C.A.* Behavior near the focal points of asymptotic solutions to the cauchy problem for the linearized shallow water equations with initial localized perturbations // Russian Journal of Mathematical Physics, 2009. V. 16, N 2. P. 228–245.

3. *Dobrokhотов S.Yu., Sekerzh-Zenkovich S.Ya., Tirozzi B., Tudorovski T.* Description of tsunami propagation based on the Maslov canonical operator // *Dokl. Math*, 2006. V. 74, N 1. P. 592–596.

УДК 514.84

**Усреднение и траектории гамильтоновой системы,
возникающей в графене, помещенном в сильное магнитное
поле и периодическое электрическое поле**

А.Ю. Аникин¹, Й. Брюнинг², С.Ю. Доброхотов³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Humboldt-Universität zu Berlin, Германия, ³ Институт проблем механики РАН
anikin83@inbox.ru

В этой работе мы делаем первый шаг к исследованию квазиклассических асимптотик собственных значений и функций (квазимод) оператора Дирака, описывающего движение электронов и дырок в графене, помещенном в большое постоянное магнитное поле. Хорошо известно, что основными классическими объектами, необходимыми для построения квазимод, являются инвариантные лагранжевы многообразия, которые представляют из себя лиувиллевы торы, если гамильтонова система вполне интегрируема. В нашем случае гамильтонова система не интегрируема, поэтому указанные методы нельзя применять напрямую.

В нашем случае оператор Дирака имеет два малых параметра: один отражает тот факт, что магнитное поле велико, а второй – квазиклассический (постоянная Планка). Наличие первого малого параметра позволяет провести процедуру усреднения и свести исходную гамильтонову систему к интегрируемой (с точностью до экспоненциально малой поправки). Такая ситуация близка к возникавшей в работах [1], [2], [3], где изучался магнитный двумерный оператор Шредингера с периодическим потенциалом.

Процедура усреднения (близкая по духу к процедуре А.И. Нейштадта [4]) сводит исходную гамильтонову систему с двумя степенями свободы к одномерной с фазовым пространством в виде двумерного тора, причем приведенный гамильтониан является функцией Морса на нем. Это наблюдение позволяет применять графы Рибба для описания топологии классических траекторий.

Ситуация с изучаемым нами оператором Дирака схожа, однако имеется важное различие. Оно связано с наличием сингулярности типа квадратного корня для малого магнитного радиуса невозмущенных орбит. Конечно, что мера таких траекторий мала и они могли бы считаться нетипичными с математической точки зрения. Однако они интересны и очень существенны с физической точки зрения, поскольку отвечают так называемым уровням Ландау.

Для преодоления этой трудности мы применяем принцип Мопертюи–Якоби. Основная идея состоит в том, чтобы путем возведения в квадрат перейти к новому (уже гладкому) гамильтониану, такому, что у него и исходного будет совпадающая изоэнергетическая поверхность. Тогда выжесказанный принцип гласит, что траектории двух систем совпадают (однако различается параметризация временем). Применив к новому гамильтониану процедуру усреднения и используя КАМ-теорию, получим на изоэнергетической поверхности семейство инвариантных торов. Далее мы показываем, что динамика исходной системы на этих торах квазипериодическая.

Литература

1. *Bruening J., Dobrokhotov S. Yu., Pankrashkin K.V.* The spectral asymptotics of the two-dimensional Schroedinger operator with a strong magnetic field // Russ. J. Math. Phys. I. 2002. V. 9, N 1. P. 14–49.
2. *Bruening J., Dobrokhotov S. Yu., Pankrashkin K.V.* The spectral asymptotics of the two-dimensional Schroedinger operator with a strong magnetic field // Russ. J. Math. Phys. II. 2002. V. 9, N 4. P. 400–416.
3. *Bruening J., Dobrokhotov S. Yu., Pankrashkin K.V.* The asymptotic form of the low Landau bands in a strong magnetic field // Theor. Math. Physics. 2002. V. 131, N 2. P. 304–331.
4. *Нейштадт А.И.* О разделении движений в системах с быстро вращающейся фазой // Прикл. мат. и мех. 2002. Т. 48, № 2. С. 197–204.

УДК 519.2

Сверхкритические состояния идеального газа Джентиле–Маслова

Д.С. Миненков^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
minenkov.ds@gmail.com

Рассматривается идеальный газ, подчиняющийся парастатистическому распределению (статистике Джентиле) [1] в пространстве дробной размерности [2, 3]. Исходя из большого канонического распределения Гиббса (распределения с переменным числом частиц) в квазиклассическом приближении выводится асимптотика для термодинамического потенциала «Омега» $\Omega_{D,K}(V, T, \mu) = -PV$. Статистика зависит от дробной размерности D и парастатистического параметра K , определяющего максимально возможное значение чисел заполнения (при $K = 1$ получаем статистику Ферми–Дирака, при $K \rightarrow \infty$ – статистику Бозе–Эйнштейна).

Литература

1. *Gentile G.* // Il Nuovo Cimento. 1940. 17(10) P. 493–497.
2. *Maslov V.P.* Undistinguishing statistics of objectively distinguishable objects: Thermodynamics and superfluidity of classical gas // Math. Notes. 2013. N 94(5). P. 722–813.
3. *Nazaykinskii V.E.* On the Asymptotics of the Number of States for the Bose–Maslov Gas // Math. Notes. 2012. N 91(6). P. 816–823.

УДК 519.622.2

Численное моделирование фронтов волн с отражением от границы для гиперболических уравнений, вырождающихся на границе

Д.А. Ложников¹, В.Е. Назайкинский¹

¹ Институт проблем механики РАН
lozhnikov_d@list.ru

Рассмотрим в качестве примера задачу о длинных волнах на воде в области с характерным размером L , порожденных локализованным источником с характерным размером l . Предполагается, что $l \ll L$, так что отношение $\mu = l/L$ — малый

параметр. Такие волны в линейном приближении описываются линеаризованной системой уравнений мелкой воды в безразмерных переменных

$$\begin{aligned} \frac{\partial \eta}{\partial t} + \operatorname{div} (C^2 u) &= 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \eta = 0, \\ C(x) &= \sqrt{D(x)}, \quad x = (x_1, x_2) \in R^2, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\eta|_{t=0} = \eta^0 \left(\frac{x - x^0}{\mu} \right), \quad u|_{t=0} = 0. \quad (2)$$

Здесь $\eta(x, t)$ — возвышение свободной поверхности жидкости, $D(x)$ — глубина бассейна, $\eta^0(y)$ — заданная функция, убывающая на бесконечности быстрее чем $\frac{1}{|y|^\delta}$, $\delta > 1$.

При $t = 0$ решение задачи (1), (2) локализовано в окрестности начальной точки, а при $t > 0$ — в окрестности замкнутой кривой, которая при малых t близка к окружности, а при больших t на ней могут появляться фокальные точки и точки самопересечения. Эта кривая называется *волновым фронтом*. Ее можно определить как множество концов траекторий в заданный момент времени t для системы Гамильтона с гамильтонианом $H = |p| C(x)$:

$$\begin{aligned} \dot{p} &= -H_x \equiv -|p| \nabla C(x), \\ \dot{x} &= H_p \equiv \frac{p}{|p|} C(x), \\ p|_{t=0} &= \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}, \quad \psi \in [0, 2\pi]. \end{aligned} \quad (3)$$

Так как гамильтониан сохраняется вдоль траекторий и при приближении к берегу $C(x)$ стремится к нулю, то соответственно $|p| \rightarrow \infty$. Поэтому система (3) не годится для расчета отражения траектории от берега. В связи с этим в работах [1–3] был предложен подход, основанный на замене координат $(x_1, x_2, p_1, p_2) \rightarrow (u, w, p_u, p_w)$, для которых при приближении к берегу таких особенностей не возникает.

Береговая граница разбивается на четыре зоны. В зоне первого типа граница представляется зависимостью $x_2 = f(x_1)$, и точка фронта располагается в области $x_2 > f(x_1)$. Переход к новым координатам для зоны первого типа имеет вид

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{p_2}, \quad w = x, \\ p_u &= (x_2 - f(x_1)) p_2^2, \\ p_w &= p_x + p_y \cdot f'(x). \end{aligned} \quad (4)$$

Гамильтониан в новых переменных имеет вид

$$\begin{aligned} H &= \sqrt{p_u \cdot Z(w, f(w) + u^2 p_u)} \times \\ &\times \sqrt{[1 + (p_w u + f'(w))^2]}, \end{aligned} \quad (5)$$

где $Z(x_1, x_2) = \frac{D(x_1, x_2)}{x_2 - f(x_1)}$.

Система Гамильтона в новых переменных записывается в виде

$$\begin{aligned} \dot{u} &= H_{p_u}, \quad \dot{p}_u = -H_u, \\ \dot{w} &= H_{p_w}, \quad \dot{p}_w = -H_w. \end{aligned} \quad (6)$$

Результаты расчетов будут проиллюстрированы в докладе.

Литература

1. *Назайкинский В.Е.* Геометрия фазового пространства для волнового уравнения, вырождающегося на границе области // Матем. заметки. 2012. Т. 92, № 1. С. 153–156.
2. *Назайкинский В.Е.* Канонический оператор Маслова на лагранжевых многообразиях в фазовом пространстве, соответствующем вырождающемуся на границе волновому уравнению // Матем. заметки. 2014. Т. 96, № 2. С. 261–276.
3. *Назайкинский В.Е.* Maslov's Canonical Operator for Degenerate Hyperbolic Equations // Russ. J. Math. Phys. 2014. V. 21, N 2. P. 289–290.

УДК 517.984.5

Спектральные и статистические свойства кулоновского газа

Д.В. Нехаев¹, А.И. Шафаревич^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

nekhaev.d.v@yandex.ru

Ряд вопросов, возникающих при решении задач математической физики, приводит к вопросу о нахождении спектра оператора:

$$\hat{H} = -h^2\Delta + V(x),$$

где оператор $V(x)$ — периодическая функция с периодом $T \in R$, $h > 0$ — малый параметр, а сам оператор $\hat{H}$ несамосопряженный. В частности, подобный оператор возникает в задаче о проницаемости ионных каналов в белковой клеточной мембране.

Ионный канал можно представить как цилиндрическую трубку, наполненную водой и окруженную белковой мембраной. Размеры этой трубки таковы, что электрическое поле, создаваемое зарядом, помещенным внутрь канала, остается внутри нее и не просачивается в окружающую канал мембрану. Следствием этого является характер взаимодействия ионов внутри канала: они взаимодействуют как одномерный кулоновский газ с потенциалом

$$U(x_1 - x_2) = eE_0 |x_1 - x_2|,$$

где $E_0 = \frac{2e}{a^2\epsilon_{water}}$ — напряженность электрического поля, создаваемая зарядом на расстоянии $x > a$ (радиуса канала), рассчитанная по теореме Гаусса. Потенциальная энергия газа в канале, таким образом, записывается в виде

$$U = -\frac{eE_0}{2} \sum_{i,j} \sigma_i \sigma_j |x_1 - x_2|.$$

Большая каноническая статистическая сумма одномерного кулоновского газа в ионном канале, необходимая для описания его статистических свойств, явно не вычисляется. В работах [1], [2] задача подсчета статистической суммы газа (для ионов заряда $+2$ и -1) переписана в виде спектральной задачи для оператора

$$\hat{H} = -h^2\Delta + \left(\frac{1}{2}e^{2ix} + e^{-ix} \right).$$

В данной работе асимптотика спектра оператора $\hat{H}$ при $\hbar \rightarrow 0$ вычисляется с помощью методов, разработанных в работе [3]. Исследованы возможные топологические случаи графов Стокса, выявлено, какие из них и при каких условиях дают вклад в спектр. Исследован псевдоспектр и спектр оператора, построен спектральный граф.

Рис. 1. Спектральный граф оператора $\hat{H}$

Литература

1. Kamenev A., Zhang J., Larkin A.I., Shklovskii B.I. Transport in one dimensional Coulomb gases: From ion channels to nanopores // Physica. 2006. V. 359. P. 129–161.
2. Gulden T., Janas M., Koroteev P., Kamenev A. Statistical mechanics of Coulomb gases as quantum theory on Riemann surfaces // JETP. 2013. V. 144. 574 p.
3. Федорюк М.В. Асимптотика решений уравнения $\omega'' - p(z, \lambda)\omega = 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$ в комплексной плоскости // УМН. 1966. Т. 21, № 1. С. 3–50.

УДК 517.9

Квантовые состояния в двумерном слое графена с быстро меняющейся границей

П.В. Гнездилов^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
pw095@fnibc.ru

Электронные и дырочные состояния в графене описываются двумерным уравнением Дирака. В данной работе мы рассматриваем задачу Дирихле для уравнения Дирака в полосе с границей, описываемой быстроосциллирующими функциями. Целью работы является построение формальных асимптотик для рассматриваемой задачи. Решение задачи разбивается на три этапа. Сначала мы делаем замену переменных для выравнивания границы исследуемой области. При этом система преобразуется таким образом, что коэффициенты при операторах дифференцирования

начинают зависеть от новых переменных нерегулярным образом. К полученной системе с быстро меняющимися коэффициентами мы применяем метод адиабатического усреднения, следуя работе [1], в результате получается осредненная система, коэффициенты которой меняются медленно. После этого мы проводим процедуру адиабатической редукции системы к скалярному уравнению и операторного разделения переменных, описанную в [2]. Последний этап – это построение ВКБ-асимптотик для полученного редуцированного скалярного уравнения. Подставляя исходные переменные (выполняя обратную замену), получаем асимптотики исходной системы.

Литература

1. *Brüning J., Grushin V.V., Dobrokhotov S.Yu.* Approximate Formulas for Eigenvalues of The Laplace Operator on a Torus Arising in Linear Problems with Oscillating Coefficients // Russian Journal of Mathematical Physics. 2012. V. 19. N 3. P. 261–272.
2. *Белов В.В., Доброхотов С.Ю., Тудоровский Т.Я.* Асимптотические решения нерелятивистских уравнений квантовой механики в искривленных нанотрубках // Теоретическая и математическая физика. 2004. Т. 141. № 2.

УДК 514.84

Число гауссовых пакетов на декорированном графе, полученном из поверхности с положительной энтропией

*В.Л. Чернышев*¹, *А.А. Толченников*²

¹ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

vchern@gmail.com

Изучается задача о динамике гауссовых пакетов на декорированных графах (см. статью [1] и ссылки в ней). Пусть дан декорированный граф, то есть гибридное многообразие, получающееся приклеиванием концов отрезка к плоской поверхности. Рассмотрим на нем задачу Коши для нестационарного уравнения Шрёдингера с начальными условиями в виде гауссова пакета с носителем на приклеенном отрезке кривой. При достижении пакетом конца отрезка на поверхности образуется расходящийся волновой фронт. Если фронт достигает точки вклейки, то по отрезку начинает двигаться еще один носитель гауссова пакета, и так далее. Найдем асимптотику $N(T)$, то есть количество точек на отрезке к моменту времени T . Если декорированный граф получен из поверхности с положительной энтропией h , то

$$\ln NT \leq hT(1 + o(1)).$$

В случае, когда длины геодезических, соединяющие точки вклейки, линейно независимы над полем рациональных чисел, неравенство превращается в равенство. Для доказательства использованы результаты абстрактной аналитической теории чисел.

Также были проведены компьютерные эксперименты, позволяющие уточнить вид старшего коэффициента для некоторых случаев, когда $h = 0$.

Литература

1. *Chernyshev V.L., Shafarevich A.I.* Statistics of gaussian packets on metric and decorated graphs // Philosophical transactions of the Royal Society A., Issue: 2007. Article number: 20130145, 2014. V. 372. DOI: 10.1098/rsta.2013.0145.

Секция НБИК-технологий

УДК 612.821.8

Тестирование отдельных областей коры головного мозга мыши посредством их инактивации при выполнении простой сенсорной задачи

З.А. Полякова^{1,2,3}, P. Le Merre¹, S.Ф. Crochet¹, C. Petersen¹

¹ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
zlatavesta@mail.ru

Было многократно показано, что у мышей выполнение простой сенсорной задачи приводит к активации нескольких различных пространственно распределенных областей мозга [1, 2]. Функциональная роль и вклад этих областей мозга в обучение, выполнение сенсорных задач до сих пор не полностью изучены. Ранее было продемонстрировано, что первичная соматосенсорная кора (S1) участвует в выполнении сенсорных задач с применением слабой пассивной стимуляции вибрисс [3, 4]. В нашем исследовании мы тестировали вовлеченность медиальной префронтальной коры (mPFC) и первичной моторной коры (M1) в выполнение аналогичных задач.

Для возможности фиксации головы животного в неподвижном состоянии в течение длительного времени была проведена операция по подготовке контактного соединения на черепе мыши методом цементирования металлической конструкции (типа втулки). После реабилитационного периода (5–7 дней) до начала обучения у экспериментальных мышей (самцы $n = 10$, самки $n = 5$) были обрезаны все вибриссы за исключением С2 симметрично с обеих сторон. В течение всего эксперимента мыши находились на водной депривации, получая доступ к воде только во время обучения и влажной пище — после каждой сессии (длительность — 15 минут).

В первые два дня проводились тренировочные сессии с доступом к воде в результате выполнения действий — лизания трубки-клапана, снабженного сенсором, детектирующим смещение. Последующие 7–10 дней мыши обучались обнаружению однократного короткого (0,5–1 мс) отклонения С2-вибриссы с нанесенными на неё металлическими частицами посредством активации магнитной катушки, а также ответному на воспринимаемый стимул действию, заключающемуся в лизании трубки. В течение тренировочной сессии неупорядоченные активации магнитной катушки случайным образом чередовались с событиями без стимуляции. Перед каждым случаем активации или пропуска был введен межстимульный интервал 6–12 секунд для контроля спонтанного лизания трубки, который включал в себя обязательный цельный трехсекундный период «бездействия» со стороны мыши. Подача капли воды — награды — осуществлялась только в случае активации сенсора трубки в течение односекундного интервала времени после отклонения С2-вибриссы (успешное выполнение). Таким образом обучение продолжалось до тех пор, пока мыши не до-

стигали уровня вероятности успешного выполнения выше 0,8 и в случаях лизания трубки без стимула (ложный ответ) ниже 0,45.

У обученных мышей под изофлурановой анестезией проводилась трепанация черепа над требуемой областью коры головного мозга. Мусцимол (мощный агонист ГАМКА-рецепторов) 0,1% с красителем (CSB 0,05%) был введен в первичную соматосенсорную кору (S1), медиальную префронтальную кору (mPFC) и первичную моторную кору (M1) с использованием двух мест инактивации (S1, M1: 800, 400 мкм; mPFC: 2100, 1600 мкм). Инъекция мусцимола проводилась в течение 2-х минут и составила объем — 100 нл. Тренировка была начата через 15 минут после инактивации.

Чтобы проверить причастность S1, mPFC и M1, мы сравнили продуктивность выполнения выученного поведения до и после локальной инактивации мусцимолем. Дезактивация S1-области подтвердила существующие данные о ее вовлеченности в выполнение сенсорных задач. После инактивации mPFC-области мы обнаружили увеличение времени реакции на стимул и существенное снижение количества лизаний, как спонтанных, так и ответных на сенсорное раздражение. Этот эффект может отражать понижение мотивации у животных. Инактивация M1-области не повлияла на поведение мышей. Наши результаты показывают, что mPFC-область вовлечена в выполнение вышеописанной сенсорной задачи, в то время как M1 — не задействована.

Литература

1. Ferezou I., Haiss F., Gentet L., Aronoff R., Weber B., Petersen C. Spatiotemporal dynamics of Cortical sensorimotor integration in behaving mice // *Neuron*. 2007. N 56. P. 907–923.
2. Guo Z., Li N., Huber D., Ophir E., Gutnisky D., Ting J., Feng G., Svoboda K. Flow of cortical activity underlying a tactile decision in mice // *Neuron*. 2014. N 81. P. 179–194.
3. Aronoff R., Matyas F., Mateo C., Ciron C., Schneider B., Petersen C. Long-range connectivity of mouse primary somatosensory barrel cortex // *European journal of neuroscience*. 2010. N 31. P. 2221–2233.
4. Sachidhanandam S., Sreenivasan V., Kyriakatos A., Kremer Y., Petersen C. Membrane potential correlates of sensory perception in mouse barrel cortex // *Nature neuroscience*. 2013. N 16. P. 1671–1679.

УДК 577.151.042, 577.152.27.10, 57.052.6

Влияния ингибиторов сук-киназы на сук-зависимый сигнальный КАСКАД

А.М. Франк-Каменецкая¹, Ю.К. Агапова¹, Т.В. Ракитина^{2,1}

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ² Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
a_frank93@mail.ru

Изучение передачи сигналов от мембранных рецепторов в ядро клетки – одно из наиболее актуальных и интенсивно развивающихся направлений клеточной и молекулярной биологии. Отдельное внимание уделяется изучению низкомолекулярных (ММ < 1 кДа) химических соединений, которые частично или полностью блокируют передачу сигнала внутри клетки. Такие вещества, получившие название низкомолекулярные ингибиторы (small molecule inhibitors), могут воздействовать на

поверхностные рецепторы клетки или на цитоплазматические ферменты, блокируя маршруты внутриклеточных сигнальных путей, играющих важную роль в патогенезе ряда заболеваний.

Особый интерес вызывают низкомолекулярные ингибиторы, ингибирующие процессы внутриклеточной сигнализации, к ключевым компонентам которой относятся тирозин-киназы, в частности Syk (Spleen tyrosine kinase), которая является важным элементом нескольких каскадов, связывающих рецепторы антигенов В- и Т-клеток с клеточным ответом. Повышенная активация Syk-киназы вызывает множество различных заболеваний, таких как рак, диабет, аллергические реакции. Именно поэтому необходимо изучение влияния ингибиторов на Syk-зависимый сигнальный каскад.

Методы исследования сигнальных каскадов и их ингибирования основаны на качественном или количественном определении присутствия в клетке ключевых белков, регулирующих развитие данного каскада, а также их посттрансляционных модификаций. Для проведения таких исследований используют различные методы, включая иммуноблот-анализ, иммунопреципитацию и метод иммуноферментного анализа.

УДК 577.152.3

Получение укороченной формы олигопептидазы из *Serratia proteamaculans* с помощью ограниченного протеолиза и молекулярно-биологических методов

***Ю.К. Агапова*¹, *А.М. Франк-Каменецкая*¹, *Т.В. Ракитина*^{2,1}**

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ² Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
agapova.jk@gmail.com

Объект исследования – трипсиноподобная протеиназа из *Serratia proteamaculans* PSP – представляет интерес как психрофильный фермент бактериального происхождения, являясь первым психрофильным представителем данного семейства олигопептидаз В. Интерес к данному ферменту связан с его высоким биомедицинским потенциалом, определяющимся тем, что OpdB являются важными факторами вирулентности бактериальных и протозойных патогенов, вызывающих тяжёлые и трудно диагностируемые заболевания: болезнь Шагаса, сонную болезнь, трипаносомные инфекции и лейшманиозы. Биотехнологический потенциал PSP связан с тем, что эта психрофильная гидролаза может быть использована для биотехнологического получения ряда физиологически-активных пептидов.

Весьма интересным представлялось также изучение взаимосвязи структуры и функциональной активности фермента в ходе экспериментов с укороченным по N-концу вариантом PSP – результатом ограниченного протеолиза нативного белка, приводящее к расширению субстратной специфичности фермента, изменениям его активности, открывающее новые возможности для практического применения и теоретических трактовок.

Целью данной работы было получение рекомбинантной PSP с удалённой N-концевой аминокислотной последовательностью размером 100 аминокислот (PSP101-677).

В процессе работы с помощью молекулярно-биологических подходов были получены две экспрессирующие конструкции, кодирующие PSP101-677, слитую на N-конце с 6-гистиридиновой и тиоредоксиновой таговыми последовательностями, отщепляемыми с помощью гидролиза протеазой вируса гравировки табака. Данными

экспрессирующими конструкциями были трансформированы клетки *E. Coli*, а полученные штаммы продуценты были использованы для подбора оптимальных условий индукции и наработки биомассы.

Было установлено, что экспрессия PSP 101-677, слитой с тиоредоксином, обеспечивает максимальный выход рекомбинантного белка и лучшую его растворимость, поэтому именно для этого белка был разработан метод выделения и проведена препаративная наработка фермента для структурно-функциональных исследований.

УДК 539.26

Исследование слоёв в ВТСП-2 методом рентгеновской дифрактометрии

Д.А. Чернодубов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

dannytch@yandex.ru

Стремительное развитие современной электротехники влечет за собой и потребность во внедрении новых, более мощных и вместе с тем экономичных устройств. С этой точки зрения создание и использование высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), рабочие температуры которых много выше, чем у низкотемпературных сверхпроводников (НТСП), – одна из важнейших современных задач.

ВТСП-провода второго поколения представляют собой тонкие (десятки микрометров) ленты с многослойной структурой из буферных и сверхпроводящих слоев, наносимых различными методами. Текстура и структура ВТСП-пленки имеет важное значение для её сверхпроводящих свойств. Рентгеновские исследования сверхпроводящего и буферных слоёв позволяют не только проконтролировать качество изготовления ВТСП-провода, но и изучить фундаментальные физические явления в подобных объектах, увязав магнитные, транспортные и электрофизические свойства слоёв с их структурой. Преимуществом использования рентгеновского излучения для анализа являются его высокая чувствительность к особенностям кристаллической решётки образца, неразрушающий характер и простота использования.

В ходе рентгенодифракционных исследований различных образцов, представляющих собой как готовые структуры ВТСП 2-го поколения (YSZ/CeO₂/YBCO), так и отдельные слои, нанесённые на стальную ленту, была разработана методика для полуавтоматического измерения качества кристаллографической текстуры. Кроме того, были установлены параметры решёток, определена возможность появления примесных фаз, а также появление в сверхпроводящем слое фаз нежелательной ориентации, снижающих токонесущую способность.

На основе измерений, сделанных методом рентгеновской дифрактометрии, могут быть сделаны выводы как о качестве исследованных образцов, так и сформулированы предложения по внесению изменений в параметры изготовления ВТСП-

проводов для улучшения их технологических характеристик, важных для практического применения.

УДК 538.911

Исследование электрофизических свойств нанокристаллического оксида индия с квантовыми точками селенида кадмия методом импедансной спектроскопии

И.А. Ситников¹, А.С. Ильин¹, Н.П. Фантина¹, М.Н. Мартышов¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

midport@yandex.ru

Оксид индия (In_2O_3) принадлежит к классу полупроводниковых оксидов металлов и широко используется для создания оптоэлектронных устройств (фотодетекторов, фотопреобразователей) и газовых сенсоров резистивного типа [1, 2]. В случае газовых сенсоров актуальной проблемой является повышение их чувствительности и уменьшение рабочей температуры. В настоящее время активно исследуются свойства нанокристаллического In_2O_3 с размерами кристаллов менее 100 нм. Уменьшение размеров кристаллов приводит к увеличению удельной площади поверхности вещества и, следовательно, к увеличению чувствительности материала к адсорбции различных молекул. Для понижения рабочей температуры сенсора вплоть до комнатной можно использовать дополнительную подсветку чувствительного слоя ультрафиолетовым излучением [3]. Однако использование источников ультрафиолетового излучения в сенсорах не очень выгодно из-за их высокой стоимости. Один из способов решения этой проблемы – это введение в нанокристаллический оксид индия квантовых точек, что может привести к смещению спектра поглощения вещества в видимую область. При этом важным вопросом становится изучение влияния квантовых точек на электрофизические свойства образца. В данной работе были исследованы электрофизические свойства образцов нанокристаллического оксида индия с квантовыми точками селенида кадмия (CdSe) методом импедансной спектроскопии. Также было проведено сравнение электрофизических свойств образцов с квантовыми точками и без них.

Синтез нанокристаллических образцов In_2O_3 проводился золь-гель методом с последующим отжигом при трех различных температурах. В зависимости от температуры отжига полученные образцы характеризовались средним размером нанокристаллов от 8 до 40 нм. Для сенсбилизации использовался золь квантовых точек CdSe в гексане с концентрацией 10^{-4} моль/л. Толстые плёнки из In_2O_3 с различной температурой отжига погружали в золь квантовых точек CdSe на 6 часов, после чего высушивали при 50°C на воздухе. Полученные пленки толщиной 1 мкм наносились на стеклянные подложки, сверху на пленки напылялись золотые контакты для измерения электрических характеристик. Измерения электропроводности образцов проводились с помощью пикоамперметра Keithley 6487. Исследование образцов методом импедансной спектроскопии проводилось с помощью анализатора импеданса HP 4192A.

В экспериментах были получены зависимости модуля импеданса, проводимости и емкости данных образцов от частоты переменного сигнала, а также их годографы. Установлено, что добавление квантовых точек CdSe по-разному влияет на проводимость образцов нанокристаллического In_2O_3 с различными размерами нанокристаллов. Для образцов со средними размерами нанокристаллов 8 и 20 нм введение квантовых точек приводит к увеличению проводимости, а в случае образца со сред-

ним размером нанокристаллов 40 нм, напротив, к ее уменьшению. Показано, что для всех образцов наблюдается отсутствие зависимости проводимости от частоты переменного сигнала, что говорит о переносе свободных носителей заряда по делокализованным состояниям. Из анализа годографов импеданса было определено, что возможной эквивалентной схемой замещения данных структур является параллельная RC-цепь. Рассчитаны параметры такой цепи. Также показано, что добавление квантовых точек CdSe не оказывает заметного влияния на емкость структуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ (НШ-3461.2014.2).

Литература

1. *Wagner T., Kohl C.-D., Morandi S., Malagu C., Donato N., Latino M., Neri G., Tiemann M.* Photoreduction of Mesoporous In₂O₃: Mechanistic Model and Utility in Gas Sensing // *Chem. Eur. J.* 2012. N 18. P. 8216–8223.
2. *Nomani Md. W.K., Kersey D., James J., Diwan D., Vogt T., Webb R.A., Koley G.* Highly sensitive and multidimensional detection of NO₂ using In₂O₃ thin films // *Sensors and Actuators B Chemical.* 2011. N 160. P. 251–259.
3. *Wang Ch.Y., Bagchi S., Bitterling M., Becker R.W., Kuhler K., Cimalla V., Ambacher O., Chaumette C.* Photon stimulated ozone sensor based on indium oxide nanoparticles II: Ozone monitoring in humidity and water environments // *Sensors and Actuators B Chemical.* 2011. N 164. P. 37–42.

УДК 535.8

Исследование оптических свойств слоев кремниевых нанонитей

А.В. Павликов^{1,2}, О.В. Рахимова¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
rakhimova.ov@physics.msu.ru

В настоящее время интенсивно исследуются свойства полупроводниковых наноструктур, таких как квантовые нити и точки. Минимальные размеры структурного элемента в них составляют единицы нанометров, что сравнимо с длиной волны де Бройля для носителей заряда (электронов и дырок) в полупроводниках. Пространственное ограничение носителей заряда приводит к существенному изменению электронных свойств по сравнению с объемными фазами полупроводников. Так, например, с уменьшением размеров наноструктур возрастает ширина запрещенной зоны (квантово-размерный эффект), увеличиваются энергии связи экситонов и энергии ионизации дефектов и примесей.

В данной работе исследуются слои кремниевых нанонитей (КНН), выращенных на подложке кремния. Отметим, что широко используется высокая фоточувствительность кремния (изменение электропроводности при освещении) [1], что позволяет преобразовывать световую энергию в электрическую [2], поэтому эти слои весьма перспективны для использования в качестве антиотражающего покрытия и как слои для фотоэлектрического преобразования. КНН диаметром в десятки и сотни нанометров привлекают большое внимание исследователей в последние несколько лет благодаря своему возможному использованию в фотовольтаике, фотонике и сенсорике [3].

Такие наноструктуры могут быть сформированы с помощью метода «пар–жидкость–твёрдое тело» (vapor-liquid-solid, VLS) [4] или благодаря молекулярно-пучковой эпитаксии. Для практических применений устройств на основе КНН важное значение имеют такие свойства, как кристаллическая структура КНН, их геометрия (ориентированность КНН по отношению к подложке), свойства на границе раздела слоя КНН и подложки, оксидная оболочка нанонитей, концентрация примесей и др.

Для получения КНН был применен двухступенчатый метод химического травления с участием металла. Образцы были сформированы химическим травлением пластин кристаллического кремния *c*-Si с двусторонней полировкой, *p*-типом проводимости, кристаллографической ориентацией (100) и удельным сопротивлением 0,001 $\Omega \cdot \text{см}$ и 10 $\omega \cdot \text{см}$.

Исходную пластину *c*-Si помещали в раствор AgNO_3/HF (0,02 моль $\text{AgNO}_3/5$ моль HF) на 15–60 секунд. В результате на поверхность пластины осаждались частицы серебра. Затем пластину помещали во второй раствор $\text{H}_2\text{O}_2/\text{HF}$ (30% $\text{H}_2\text{O}_2/5$ моль HF в соотношении 1:10 по объёму) при комнатной температуре. В результате происходили окислительно-восстановительные реакции. Это приводило к химическому протравливанию тех участков пластины, которые были покрыты частицами Ag . В зависимости от времени травления менялась толщина слоя образовавшихся нитевидных структур. Для удаления частиц серебра образцы промывались в 65% растворе HNO_3 в течение 15 минут.

Для полученных слоев были измерены спектры отражения в инфракрасном (ИК) диапазоне, а также спектры комбинационного рассеяния света (КРС). Используя полученные методы, обнаружено наличие свободных носителей заряда как в исходной подложке, так и в слоях КНН толщины порядка единиц микрометров. Тем же методом определены эффективные показатели преломления и пористость слоев КНН. Выполнено исследование зависимости сигнала КР слоев КНН, полученных на сильнолегированной подложке, от толщины слоя при разных длинах волн возбуждения. Обнаружено усиление сигнала КРС в слоях КНН по сравнению с *c*-Si. Методом КРС независимо обнаружено наличие свободных носителей заряда в слоях КНН. Установлено, что в слое КНН толщиной 2 мкм, обладающего пористостью 85%, проявляется квантово-размерный эффект, который наряду с резонансом Фано может объяснить изменение формы КР-спектра. Полученные данные позволили оценить пористость и концентрацию свободных носителей заряда.

Рис. 1. Микрофотографии, полученные с помощью СЭМ, для трех образцов различной толщины

Литература

1. *Saga T.* Advances in crystalline silicon solar cell technology for industrial mass production // *NPG Asia Mater.* 2010. N 2(3). P. 96–102.
2. *Spinelli P., Verschuuren M.A., Polman A.* Broadband omnidirectional antireflection coating based on subwavelength surface Mie resonators // *Nature communications.* 21 Feb. 2012.
3. *Sivakov V., Andra G., Gawlik A., Berger A., Plentz J., Falk F., Christiansen S.H.* *Nano Lett.* 9. 1549 (2009).
4. *Wagner R.S., Ellis W.C.* // *Appl. Phys. Lett.* 4. 89 (1964).

УДК 537.311.322

**Особенности оптических и фотоэлектрических свойств
нанокристаллического оксида индия**

Е.А. Фору¹, П.А. Фору², П.К. Кашкаров¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
forsh.ekaterina@gmail.com

Оксид индия (In_2O_3) находит широкое применение в современной технике. Будучи оптически прозрачным широкозонным полупроводником, оксид индия используется для производства компонент высокоомощных полупроводниковых приборов (тиристоров, варисторов и др.), ультрафиолетовых фильтров, фотодетекторов, фотопреобразователей, оптоэлектронных устройств и газовых сенсоров. В последнее время внимание исследователей привлекают образцы нанокристаллического оксида индия – материала, состоящего из зерен кристаллического In_2O_3 нанометрового размера. Однако переход в область нанометровых размеров может существенным образом изменить свойства материала. Поэтому исследование оптических и фотоэлектрических свойств нанокристаллического оксида индия очень важно.

Кроме того, известно, что в монокристаллическом, аморфном и мезопористом In_2O_3 наблюдается явление долговременного спада фотопроводимости после отключения освещения. Однако природа его до сих пор не выяснена.

Поэтому в работе исследованы оптические свойства нанокристаллического оксида индия методом регистрации спектров пропускания и отражения, а также методом диффузного отражения, измерена спектральная зависимость фотопроводимости и изучена релаксация фотопроводимости после отключения освещения. Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) были определены парамагнитные центры в образцах In_2O_3 до, во время и после освещения.

Нанокристаллические образцы In_2O_3 были синтезированы золь-гель методом, затем отожжены при различных температурах ($T = 300\text{--}700\text{ }^\circ\text{C}$) в течение 24 часов и нанесены на стеклянную подложку. Толщина полученных слоев In_2O_3 составляла несколько микрон. Минимальный средний размер нанокристаллов составил 7–8 нм, а максимальный – 39–40 нм.

Анализ спектров поглощения и диффузного отражения показали, что в нанокристаллическом оксиде индия наблюдаются прямые разрешенные переходы, а оптическая ширина запрещенной зоны равна $\sim 2,8$ эВ для всех образцов In_2O_3 .

Известно, что в монокристаллическом оксиде индия существует фундаментальная (2,89 эВ) и оптическая ширина запрещенной зоны (3,7 эВ). Переход из потолка валентной зоны на дно зоны проводимости является запрещенным правилами отбора. Согласно полученным данным в нанокристаллическом оксиде индия величина

оптической ширины запрещенной зоны близка к величине фундаментальной запрещенной зоны в монокристаллическом In_2O_3 , при этом переходы с энергией фотона выше являются разрешенными. Данный факт может объясняться снятием запрета электронных переходов в нанокристаллическом In_2O_3 за счет нарушения локальной симметрии.

Исследования релаксации фотопроводимости после освещения ультрафиолетовым диодом с максимум энергии квантов 3,2 эВ показали, что в нанокристаллическом оксиде индия наблюдается явление «остаточной фотопроводимости», а кинетики спада могут быть аппроксимированы растянутой экспонентой:

$$\sigma_{ph} = \sigma_0 \exp \left[-(t/\tau)^\beta \right],$$

где σ_0 – предэкспоненциальный множитель, τ – «эффективное» время релаксации фотопроводимости, β – показатель экспоненты. Из анализа спада фотопроводимости в различных атмосферах (воздух, вакуум и аргон) и ЭПР спектров был сделан вывод о том, что в явлении долговременного спада фотопроводимости ключевую роль играют ионы кислорода O_2^- . На основании полученных результатов предложена модель, объясняющая наблюдаемый спад фотопроводимости, в которой учитывается диффузия атомов кислорода по поверхности пленки нанокристаллического оксида индия, характеризуемая степенной зависимостью коэффициента диффузии от времени.

УДК 538.97

Разработка метода протонной активации некоторых металлсодержащих наночастиц

А.А. Анциферова¹, Ю.П. Бузулуков¹, В.А. Демин¹, В.Ф. Демин¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
antsiferova_aa@nrcki.ru

На протяжении последних десяти лет в связи с постоянно возрастающим объемом использования наночастиц (НЧ) в производстве потребительских продуктов, а также в медицине, промышленности и сельском хозяйстве ведутся исследования по изучению взаимодействия различных веществ в наноформе с живыми организмами. Существенной компонентой этих исследований являются количественные измерения содержания НЧ в биологических тканях и органах.

В настоящее время отсутствует универсальный метод измерения концентрации НЧ в сложном по составу и структуре биологическом матриксе. Существует целый ряд методов детектирования НЧ в биологических тканях, такие как микроскопия, масс-спектрометрия, хроматография и др. Однако наибольшей чувствительностью, представительностью и простотой пробоподготовки обладают ядерно-физические методы (метод радиоактивных индикаторов и нейтронно-активационный анализ), на базе которых успешно выполнен ряд работ по изучению биокинетики различных неорганических НЧ, включая биофильные материалы [1, 2, 3]. Отметим, что метод радиоактивных индикаторов основан на введении заранее активированного (радиоактивно меченого) наноматериала лабораторным животным, в отличие от нейтронно-активационного анализа, при котором НЧ активируются уже в составе биобразцов.

Необходимо заметить, что у некоторых элементов, активированных тепловыми нейтронами, отсутствуют изотопы с необходимой интенсивностью спектральных линий гамма-излучения и временем полураспада. Одним из важнейших таких эле-

ментов является Ti, который в составе НЧ TiO₂ применяется в качестве белого пигмента в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. Он также используется в солнцезащитных кремах благодаря своей способности отражать ультрафиолет, но при этом именно наночастица оказывается наиболее токсичной благодаря высокой проникающей способности НЧ [4]. В связи с этим изучение взаимодействий НЧ с живым организмом является весьма актуальным.

В 2012 г. авторами данной работы [1] была проанализирована возможность использования метода активации титана в потоке быстрых нейтронов. Проведенное исследование показало, что из-за относительно малого сечения реакции (n, p) и недостаточной мощности потока быстрых нейтронов в этом варианте нейтронной активации невозможно достигнуть необходимой чувствительности детектирования наноматериалов с содержанием титана.

В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование и разработка другого метода детектирования Ti, основанного на использовании быстрых протонов для его активации. В этом случае образуются изотопы радиоактивного ванадия ⁴⁸V в реакциях ($p; n, 2n, \dots$) на природных изотопах титана. ⁴⁸V имеет достаточно большой период полураспада ($T_{1/2} = 15,9$ суток) и гамма-линии 1,3 и 0,9 МэВ с единичным выходом на каждый распад.

Возможное ограничение применимости данного метода заключается в трансмутации атомов Ti в отличные по своим химическим свойствам изотопы ⁴⁸V. Однако теоретический расчет показал, что лишь небольшая доля титана переходит в ванадий, поэтому химическим влиянием изотопов ⁴⁸V в составе НЧ можно пренебречь.

Другим потенциальным ограничением применимости данного метода является выход изотопов ванадия за пределы НЧ в процессе активации пучком высокоэнергетических протонов. С целью оценки такого выхода был проведен эксперимент с облучением НЧ TiO₂ (рутил) быстрыми протонами (32 МэВ) на циклотроне в НИЦ «Курчатовский институт».

Анализ результатов свидетельствует о возможности успешного использования метода протонной активации для создания радиоактивной метки в НЧ с содержанием Ti в своем составе.

Среди других элементов, пригодных для исследования посредством протонной активации, можно отметить Pt, Fe, Eu, Mn и др. элементы. Таким образом, методика активации быстрыми протонами значительно расширяет список наноматериалов, с которыми возможно проводить высокоточные исследования методом радиоактивных индикаторов.

Литература

1. Гмошинский И.В., Хотимченко С.А., Попов В.О., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Демин В.Ф., Бузулуков Ю.П. // Успехи химии. 2013. Т. 82, № 1. С. 48–76.
2. Мельник Е.А., Бузулуков Ю.П., Демин В.Ф., Гмошинский И.В., Тышко Н.В. // Acta Naturae. Т. 5, № 3(18). С. 45–53.
3. Бузулуков Ю.П., Арианова Е.А., Дёмин В.Ф. [и др.]. // Известия РАН. Серия биологическая. 2014. № 3. С. 1–10.
4. Tsa M., Huang Y., Li H., Gao Z. // Toxicology. 2012. V. 299. P. 60–68.

УДК 548-1

Исследование процесса восстановления субстрата цитохром с нитритредуктазой из бактерии *Thioalkalivibrio nitratireducens* под влиянием ионизирующего излучения

*В.А. Лазаренко*¹, *М.М. Поляков*², *А.А. Трофимов*², *А.Н. Попов*²

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ² Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
pamda1307@yandex.ru

Современное состояние экспериментальных методов рентгеновской кристаллографии белков позволяет не только изучать ферментативные реакции традиционными методами, основанными на решении структур комплексов ферментов с различными субстратами, имитирующими различные стадии ферментативной реакции, но и пытаться исследовать динамику ферментативных превращений непосредственно в изучаемом белковом кристалле. Для использования такого подхода необходимо, во-первых, уметь запускать ферментативную реакцию в кристалле фермента, во-вторых, иметь кристаллы фермента чрезвычайно высокого качества. Для ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции с участием ионов металлов переменной валентности, запустить ферментативную реакцию в кристалле возможно используя восстановительные свойства рентгеновского излучения.

Рентгеновские фотоны могут взаимодействовать с атомами белка упруго, давая вклад в дифракционную картину, или неупруго – с комптоновским или фотоэлектронным эффектами. Неупругое взаимодействие приводит к радиационному разрушению молекул белка в результате инжекции электронов (каждый фотоэлектрон обладает достаточной энергией для выбивания ~ 500 вторичных электронов) и образования радикалов [1]. Радиационное разрушение проявляется в уменьшении разрешения дифракционной картины, увеличении мозаичности и В-фактора дифракционных данных и в увеличении объема элементарной ячейки. Восстановительные свойства рентгена проявляются в виде следующих локальных химических изменений в структуре изучаемых белков: разрыв дисульфидных связей [2], декарбоксилирование остатков аспартата и глутамата [3], отщепление гидроксильных групп тирозинов и метилхио групп метионинов [4], и восстановление некоторых металлических центров [5].

В данной работе была поставлена задача изучить динамику структурных изменений в активном центре восьмимерной цитохром с нитритредуктазы из бактерии *Thioalkalivibrio nitratireducens* (TvNiR [6]) под действием ионизирующего излучения, используя кристаллы свободного фермента и его комплексов с субстратами (нитрит и сульфит). Кристаллы TvNiR имеют очень высокое качество, что позволяет собирать полные наборы дифракционных данных с разрешением не хуже $2 \text{ \AA}$ и минимально возможной дозой поглощенного рентгеновского излучения около 0.1 MGy (со значением $I/\sigma I$ около 2 для зоны высокого разрешения). Ранее для TvNiR была показана повышенная устойчивость к радиационному разрушению при комнатной температуре и было высказано предположение, что TvNiR катализирует восстановление продуктов радиолитического разложения воды [7].

В данной работе впервые проведено исследование процесса ферментативных реакций цитохром с нитритредуктазы, вызванных рентгеновским излучением, с использованием серий наборов дифракционных данных с кристаллов фермента и его

субстратных комплексов с постепенным увеличением суммарной дозы поглощенного рентгеновского излучения.

Литература

1. *Garman E.F.* Radiation damage in macromolecular crystallography: what is it and why should we care? // *Acta Crystallogr. D: Biol. Crystallogr.* 2010. V. 66. (Pt 4). P. 339–351.
2. *Sutton K.A., Black P.J., Mercer K.R., Garman E.F., Owen R.L., Snell E.H., Bernhard W.A.* Insights into the mechanism of X-ray-induced disulfide-bond cleavage in lysozyme crystals based on EPR, optical absorption and X-ray diffraction studies // *Acta Crystallogr. D: Biol. Crystallogr.* 2013. V. 69. (Pt 12). P. 2381–2394.
3. *Burmeister W.P.* Structural changes in cryocooled protein crystal owing to radiation damage // *Acta Crystallogr., Sect. D: Biol. Crystallogr.* 2000. V. 56. P. 328–341.
4. *Fioravanti E., Vellieux F.M.D., Amara P., Madern D., Weik M.* Specific radiation damage to acidic residues and its relation to their chemical and structural environment // *J. Synchrotron Radiation.* 2007. V. 14. P. 84–97.
5. *Frankaer C.G., Mossin S., Stehl K., Harris P.* Towards accurate structural characterization of metal centres in protein crystals: the structures of Ni and Cu T(6) bovine insulin derivatives // *Acta Crystallogr. D: Biol. Crystallogr.* 2014. V. 70. (Pt 1). P. 110–122.
6. *Polyakov K.M., Boyko K.M., Tikhonova T.V., Slutsky A., Antipov A.N., Zvyagil'skaya R.A., Popov A.N., Bourenkov G.P., Lamzin V.S., Popov V.O.* High-resolution structural analysis of a novel octaheme cytochrome c nitrite reductase from the haloalkaliphilic bacterium *Thioalkalivibrio nitratireducens* // *J. Mol. Biol.* 2009. V. 389, N 5. P. 846–862.
7. *Leal R.M., Bourenkov G., Russi S., Popov A.N.* A survey of global radiation damage to 15 different protein crystal types at room temperature: a new decay model // *J. Synchrotron Radiation.* 2013. V. 20. (Pt 1). P. 14–22.

УДК 535

Оптические свойства нанокompозитных материалов на основе частиц микропористого кремния и декстрана

Ю.И. Безсуднова¹, М.Б. Гогальский¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

julia1514@yandex.ru

Наночастицы пористого кремния представляют огромный интерес с точки зрения возможности их применения для лечения онкологических заболеваний. Они обладают такими свойствами, как высокая биodeградируемость и биосовместимость, что позволяет использовать их как для доставки лекарств, так и в качестве самих лекарств. Также эффективная фотолюминесценция этих частиц с квантовым выходом 1–10% открывает перспективы их использования как люминесцентных меток [1].

В данной работе наночастицы были получены путём измельчения пористого кремния в планетарной мельнице. Сразу после приготовления поверхность была гидрофобна. Для успешного применения наночастиц в медицине необходимо их внутривенное введение в организм человека, а для этого необходима гидрофильная поверхность. Для решения этой проблемы наночастицы кремния были покрыты декстраном ((C₆H₁₀O₅)_n, группа полисахаридов) [2]. Основной целью работы

являлась сравнение оптических свойств кремниевых наночастиц и композитного материала на основе кремния и декстрана.

Было проведено исследование фотолюминесцентных свойств нанокompозитных материалов на основе кремниевых наночастиц и декстрана, а также наблюдалась их биodeградация и растворение с помощью комбинационного рассеяния света (КРС). В эксперименте сравнивались такие свойства, как время деградации фотолюминесценции в водных суспензиях наночастиц, их поглощение и квантовый выход. Результаты эксперимента показали, что времена деградации составляли 2–3 дня частиц без полимерного покрытия и 5–6 дней для композитного материала (рис. 1). Квантовый выход также зависел от покрытия поверхности. Таким образом, исследованный нанокompозитный материал сохранил и даже улучшил оптические свойства наночастиц без полимерного покрытия, но при этом согласно литературным данным, его биосовместимость увеличилась.

Изменение спектров КРС наночастиц в водной суспензии с течением времени указывает на их аморфизацию и интенсивное растворение, что и обуславливает уменьшение интенсивности фотолюминесценции. На это указывают расчеты в рамках модели квантового ограничения фононов, которые позволяют наблюдать уменьшение размера кремниевого ядра во время нахождения наночастиц в воде. Важно отметить, что наночастицы были подвержены диализу в емкости с большим объемом воды, т.е. находились в открытой системе, которая позволила лучше смоделировать процесс биodeградации в организме.

На основании полученных результатов можно утверждать, что нанокompозитный материал на основе наночастиц пористого кремния и низкомолекулярного декстрана улучшает свои люминесцентные свойства и поэтому может быть использован в медицинских целях как в качестве средств доставки лекарств, так и люминесцентных меток.

Авторы благодарят проф. В.Ю. Тимошенко за полезные обсуждения.

Рис. 1. Временная зависимость интенсивности фотолюминесценции наночастиц, покрытых декстраном (красная кривая), и без покрытия (черная кривая) в водных суспензиях

Литература

1. *Cullis A.G., Canham L.T., Calcott P.D.* The structural and luminescence properties of porous silicon // *J. Appl. Phys.* 1997. 82:909-965.
2. *Park J.-H., Gu L., Von Maltzahn G., Ruoslahti E., Bhatia S.N., Sailor M.J.* Biodegradable luminescent porous silicon nanoparticles for in vivo applications // *Nat. Mat.* April 2009. V. 8, I. 4. P. 331-336.

УДК 548.517, 577.22, 577.218

Гибридный белок лизоцим-eGFP как объект для исследований процессов нуклеации белковых кристаллов при помощи конфокальной микроскопии

М.М. Насонов¹, А.А. Сумановская¹, Г.С. Качалова¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
nasonovmatvey@gmail.com

Кристаллизация биополимеров – критическая стадия определения трехмерных структур белков и их комплексов рентгеноструктурным анализом. В связи с этим исследование процессов роста биокристаллов является актуальной научной задачей. Целью данной работы является получение рекомбинантного гибридного белка лизоцим-eGFP. Флуоресцентные свойства такого гибрида, обусловленные eGFP (зеленый флуоресцентный белок), позволят эффективно исследовать процессы нуклеации (образования кристаллических зародышей критического размера) его кристаллов методами конфокальной микроскопии. Лизоцим – известный модельный объект в исследованиях процессов кристаллизации, используется для возможности проведения сравнительного анализа с результатами, полученными ранее другими методами.

Нетривиальность получения рекомбинантного гибридного белка лизоцим-eGFP в клетках *E. coli* связана с тем, что лизоцим разрушает бактериальные клетки путем гидролиза пептидогликана (муреина) клеточных стенок. Чтобы избежать разрушения клеток *E. coli*, нами были использованы два разных подхода. В первом получены две конструкции на базе вектора pHis-parallel1, в одной - нуклеотидная последовательность синтезированного гена прекурсора лизоцима была клонирована перед, а в другой – после гена eGFP. В результате экспрессии рекомбинантного белка клетки *E. coli* не разрушались в силу присутствия лизоцима в неактивной форме, но отсутствовала флуоресценция eGFP, что может быть обусловлено отсутствием корректного фолдинга прекурсора лизоцима [1].

В качестве другого подхода к решению данной задачи мы решили использовать вектор pT7, обладающий геном устойчивости к антибиотику канамицину, т.к. из анализа литературы было выяснено, что канамицин препятствует разрушению клеток лизоцимом [2, 3]. Таким образом, мы создали конструкцию, в которую клонировали ген лизоцима перед геном eGFP. Экспрессия такого гибридного белка прошла успешно, но все еще остается проблемой получение его в растворимом виде. Над этим мы сейчас работаем.

Еще одной ветвью нашего исследования было выделение и очистка рекомбинантного eGFP, что нам успешно удалось. Параллельно выращены отдельные кристаллы тетрагонального лизоцима (50 микрон) для исследования по их визуализации с помощью конфокального микроскопа. Эксперимент проводился путем добавления в каплю с кристаллами лизоцима раствора, полученного нами eGFP. Проведена

оценка времени затухания флуоресценции eGFP при сканировании раствора окружающего кристалл лизоцима и сканировании кристалла лизоцима вдоль оси Z. Показано, что на границе между раствором и поверхностью кристалла наблюдается изменение времени жизни возбужденного состояния флуорофора eGFP.

Литература

1. *Geoffrey S., Blake M. Standish, Berendzen J., Terwilliger T.C.* Rapid protein-folding assay using green fluorescent protein // *Nature Biotechnology*. 1999. N 17. P. 691–695.
2. *Won-Sik K., Heike S., Klaus G.* Expression of bacteriophage Eadh lysozyme in *Escherichia coli* and its activity in growth inhibition of *Erwinia amylovora* // *Microbiology*. 2004. N 150. P. 2707–2714.
3. *Fernández-Sousa J.M., Gavilanes J.G., Municio A.M., Rodriguez R.* On the inhibition of hen egg-white lysozyme activity by aminoglycosidic antibiotics // *Biochem Biophys Res Commun*. 1977. N 75. P. 895–900.

УДК 543.429.22

Влияние легирования азотом на фотоэлектронные свойства диоксида титана

А.А. Миннеханов¹, Е.А. Константинова^{1,2}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
minnekhanov@physics.msu.ru

В последние годы высокий интерес вызывает возможность применения полупроводниковых наноматериалов в задачах очистки воды и воздуха от токсичных примесей. Диоксид титана (TiO_2) является одним из таких перспективных материалов. В данной работе мы изучали природу парамагнитных центров в образцах легированного азотом диоксида титана (N-TiO_2), полученных новым методом модифицированного пиролиза аэрозолей. Фотоэлектронные свойства данных образцов были изучены путем облучения их светом видимого и ультрафиолетового (УФ) диапазонов. Была установлена зависимость парамагнитных свойств N-TiO_2 от времени. На основе полученных данных предложена модель зонной структуры исследуемых полупроводниковых структур.

Образцы N-TiO_2 получены при различных концентрациях прекурсора азота (мочевины) в исходном гидролизующем растворе (1%, 5% и 10%) и при различных температурах отжига (600 °C, 800 °C и 1000 °C). Для исследования фотоэлектронных свойств образцов мы использовали метод ЭПР.

Спектры ЭПР образцов, полученных при температуре отжига 1000 °C, представлены на рис. 1. Компьютерное моделирование полученных спектров, выполненное при помощи программного пакета «EasySpin», дает следующие параметры сигнала: g -тензор — $g_1 = 2.0068$, $g_2 = 2.005$, $g_3 = 2.004$, $\Delta H_1 = 3.9$ Гс, $\Delta H_2 = 2$ Гс, $\Delta H_3 = 2.8$ Гс. Согласно [1, 2], данный сигнал отвечает азотным радикалам $\text{N}\cdot$. Видно, что образцы, полученные при низкой концентрации прекурсора азота, обладают более высокой концентрацией парамагнитных азотных центров. С другой стороны, наблюдается прямая зависимость концентрации данных центров от температуры отжига образцов. Освещение образцов светом в диапазоне 245–900 нм приводит к росту интенсивности сигнала ЭПР от всех образцов, однако освещение светом в диапазоне 500–900 нм приводит к ее снижению. Основываясь на данном результате,

мы можем предположить, что уровни, соответствующие азоту внедрения, находятся вблизи потолка валентной зоны, и во время облучения образцов имеют место процессы их перезарядки.

Для исследования парамагнитных центров, обладающих короткими временами релаксации, мы провели низкотемпературные измерения (77 К). Основные параметры полученного интенсивного сигнала являются следующими: $g_1 = 1.9765$, $g_2 = 1.9765$, $g_3 = 1.954$. Согласно [3], данный сигнал соответствует центрам типа Ti^{3+} /кислородная вакансия. Снижение интенсивности соответствующего сигнала ЭПР с ростом концентрации прекурсора азота происходит, вероятно, вследствие включения атомов азота в кислородные вакансии в процессе легирования.

Было установлено, что концентрация азотных центров снижается в процессе хранения образцов. Это может происходить вследствие процессов диффузии атомов азота к поверхности TiO_2 . Данный результат требует дальнейшего детального исследования.

Полученные результаты могут быть полезны для фотокаталитических приложений.

Рис. 1. Спектры ЭПР образцов легированного азотом TiO_2 , полученных при различной концентрации прекурсора азота (1 — 1%, 2 — 5%, 3 — 10%, температура отжига 1000 °C)

Литература

1. *Konstantinova E.A. [et al.] // Appl. Magn. Reson. 2009. 35. 421–427.*
2. *Livraghi S., Paganini M.C., Giamello E., Selloni A., Valentin C.D., Pacchioni G. // J. Am. Chem. Soc. 2006. 128. 32–39.*
3. *Kokorin A.I. // ChemInform. 2004. 35. 22. 203–263.*

УДК 538.971, 542.973

Исследование парамагнитных свойств легированного и нелегированного нанокристаллического диоксида титана для создания самоочищающихся поверхностей

Н.Т. Ле¹, Е.А. Константинова^{1,2}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
lenickola@physics.msu.ru

Перспективным направлением применения нанокристаллического диоксида титана является фотокаталитическое разложение воздуха и воды на его поверхности. При этом достигается полное разложение загрязнителей или органических химикатов. Более того, нанокристаллический диоксид титана (TiO_2) является широко используемым полупроводниковым материалом с низкой стоимостью и выдающимися физико-химическими свойствами [1, 2].

Фотокаталитическое действие диоксида титана основано на образовании активных радикалов при взаимодействии фотоэлектронов и фотодырок с адсорбированными на его поверхности кислородом и водой. Для генерации фотоэлектронов и фотодырок в нелегированном диоксиде титана необходимо ультрафиолетовое излучение. В настоящее время идет активный поиск легирующих примесей, создающих электронные состояния в запрещенной зоне диоксида титана. Оптические переходы с участием таких состояний могут приводить к поглощению видимого света, сопровождаемого генерацией электронов и дырок и образованием активных радикалов [2].

Цель работы состоит в изучении фотоэлектронных свойств и фотокаталитической активности нанокристаллического диоксида титана, легированного примесями с разной концентрацией легирующей примеси. В качестве основного метода исследования использован электронный парамагнитный резонанс. Также изучается концентрация парамагнитных центров нанокристаллического диоксида титана, нанесенного на прозрачную и непрозрачную подложку.

Образцы легированного азотом диоксида титана в течение всего времени исследования давали стабильные спектры ЭПР. Указанные спектры имеют сложную структуру. На рис. 1 изображены спектры ЭПР образцов с различной концентрацией азота в темновых условиях при 77 К. При низких температурах (77 К) спектр ЭПР от N-радикалов слабо различим на фоне более интенсивного сигнала (рис. 1). Количество примесей в образцах составляет N-TiO₂-1 (0.2 вес.%), N-TiO₂-2 (0.4 вес.%), N-TiO₂-3 (1 вес.%). В дальнейших исследованиях использовался образец N-TiO₂-3, так как он дает наиболее интенсивный сигнал.

С целью выяснения роли различных парамагнитных центров в процессе фотокаталитического разложения органических соединений на примере формальдегида было выполнено исследование радикалов методом ЭПР в условиях фотокатализа. Была инициирована реакция окисления формальдегида непосредственно в резонаторе спектрометра ЭПР. Результаты исследований на примере легированных азотом образцов с максимальной концентрацией примеси (N-TiO₂-3) представлены на рис. 2, 3.

Резкое падение интенсивности сигнала ЭПР в процессе фотокатализа с участием N-TiO₂ коррелирует с уменьшением количества токсичных примесей в воздухе (рис. 3). Такую корреляцию можно объяснить тем, что процесс деградации изучае-

рых органических веществ на поверхности легированного азотом диоксида титана протекает за счет взаимодействия обнаруженных радикалов с молекулами примеси.

Ведется анализ влияния поверхностей, на которые наносится нанокристаллический диоксид титана на концентрацию парамагнитных центров, а как следствие — эффективность использования нанокристаллического диоксида титана в качестве фотокатализатора на прозрачных и непрозрачных поверхностях.

Рис. 1. Спектры ЭПР образцов N-TiO₂-1, N-TiO₂-2, N-TiO₂-3, измеренные при $T = 77$ К

Рис. 2. Спектры ЭПР образцов N-TiO₂-3 в темноте (1) и при освещении лампой накаливания (2) в присутствии молекул формальдегида. $T = 300$ К

Рис. 3. Кинетики фотокатализа образцов N-TiO₂-3 при освещении естественным светом и лампой накаливания в присутствии молекул формальдегида. $T = 300$ К. C_0 — количество примеси в воздухе в момент времени $t = 0$, C_t — количество примеси в воздухе в момент времени

Литература

1. Chong M.N., Jin B., Chow C. [et al.]. // Water Research. 2010. V. 44. P. 2997.
2. Савинов Е.Н. // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6, № 11. С. 52.

УДК 535.015

Особенности генерации третьей оптической гармоники и комбинационного рассеяния света в ансамблях кремниевых нанонитей

М.М. Холодов¹, А.В. Колчин¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
kholodov.edu@gmail.com

В настоящее время активно ведется поиск новых материалов, обладающих улучшенными оптическими свойствами для применения в устройствах фотоники [1] и фотовольтаики [2]. Одними из перспективных структур являются ансамбли кремниевых нанонитей (КНН), формируемые на подложке монокристаллического кремния [3].

Исследуемые в данной работе ансамбли представляют собой плотные скопления из отдельных нитевидных кристаллов длиной от 0.2 до 16 мкм и диаметром от 30 до 80 нм, изготовленные методом металл-стимулированного химического травления. Благодаря пространственной модуляции показателя преломления на масштабах порядка длины волны света, в таких структурах наблюдается эффект слабой локализации света. Данный эффект заключается в увеличении оптического пути фотона в среде за счет многократного рассеяния и последующей интерференции соответствующих им волн. При таком характере распространения света возможно увеличение локальных электромагнитных полей в результате конструктивной интерференции, что приводит к увеличению интенсивности слабых нелинейных эффектов, таких

как генерация третьей оптической гармоники (ТГ) и спонтанное комбинационное рассеяние света (КРС).

В образцах с толщинами, сравнимыми с длиной волны накачки (1.25 или 1.064 мкм), был зарегистрирован рост интенсивности сигналов третьей оптической гармоники (рис. 1) и спонтанного КРС (рис. 2) по сравнению с кристаллическим кремнием, причем с увеличением толщины слоя КНН наблюдался их нелинейный рост. Важно отметить, что для более толстых слоев КНН возрастает время жизни фотона в мезоскопической среде, что подтверждается увеличением длительности автокорреляционных функций (рис. 3).

Выявленные зависимости коррелируют между собой, что указывает на значительное увеличение локального поля и наличие эффекта слабой локализации света в исследуемых структурах. Таким образом, планарные структуры на основе ансамблей КНН представляют возможности для создания новых устройств оптики и лазерной физики.

Рис. 1. Зависимость максимальной интенсивности сигнала третьей оптической гармоники от толщины слоя КНН на длине волны накачки 1.25 мкм. Пунктиром показан уровень сигнала ТГ от кристаллической подложки

Рис. 2. Зависимость интенсивности сигнала спонтанного комбинационного рассеяния света от толщины слоя КНН на длине волны накачки 1.064 мкм

Рис. 3. Автокорреляционные функции для образцов с различной толщиной слоя КНН на длине волны накачки 1.25 мкм. На верхнем графике показана автокорреляционная функция от зеркала без установленного образца

Литература

1. *Huang Y., Duan X., Lieber C.M.* Nanowires for Integrated Multicolor Nanophotonics // Nanophotonic assemblies. 2005. V. 1, N 1. P. 142–147.
2. *Tian B., Zheng X., Kempa T.J. [et al.]*. Coaxial silicon nanowires as solar cells and nanoelectronic power sources // Nature. 2007. V. 449, N 7164. P. 885–889.
3. *Sivakov V.A., Brönstrup G., Pecz B. [et al.]*. Realization of Vertical and Zigzag Single Crystalline Silicon Nanowire Architectures // J. Phys. Chem. C. 2010. 114. P. 3798–3803.

УДК 004.032.26

Экспериментальное исследование обучения нейрональных культур при стимуляции с обратной связью

М.К. Татаринцев^{1,2}, *М.С. Бурцев*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

MrMihap@yandex.ru

Исследование механизмов обучения у животных затруднено сложной трехмерной структурой мозга и большим объемом сети. Одно из перспективных решений — использование нейрональных сетей, растущих на мультиэлектродных матрицах. Это позволяет регистрировать активность отдельных клеток в популяции из десятков тысяч нейронов. Диссоциированные нейроны, высаженные на поверхность матрицы, обработанную адгезионным покрытием, формируют монослойную культуру клеток, в которой удобно регистрировать протекающие физиологические процессы при помощи различных подходов — внутри- и экстраклеточной электрической регистрации, а также всего спектра методов микроскопии и оптогенетики.

Наиболее исследованным протоколом обучения нейрональных культур является обучение управлению внешней стимуляцией. Его суть заключается в циклическом стимулировании культуры электрическими импульсами до достижения ею некоторой целевой активности и закреплении этого состояния после отключения стимуляции. В течение нескольких последовательных попыток обучения культура демонстрирует уменьшение количества стимулов, необходимых для проявления целевой активности. Этот протокол предложен в работе [1] и затем воспроизведен в работах [2, 3]. Для реализации данного протокола необходимо: 1) установить взаимодействие между устройствами для регистрации электрической активности культуры и её стимуляции, которые изначально не связаны между собой; 2) устранить возникающие при стимуляции артефакты; 3) проанализировать электрофизиологическую активность и 4) выделить целевую активность на заданном электроде в реальном времени.

В настоящей работе разработан программный комплекс, способный решать все эти задачи. В частности, мы воспользовались результатами работы [4], где был предложен метод, позволяющий эффективно удалять артефакты стимуляции из регистрируемого сигнала с помощью кусочной кубической интерполяции. Архитектура разработанного комплекса позволяет подключать внешние модули. В частности, были разработаны и протестированы модули для проведения обучения, визуализации электрофизиологической активности, сбора различных статистик и записи данных эксперимента в базу данных.

Были проведены пилотные эксперименты по обучению с целью проверки работоспособности и корректности взаимодействия всех модулей в реальном времени. Однако даже в рамках тестовых экспериментов была продемонстрирована способность нейрональных культур проявлять целевую активность при стимуляциях и уменьшать время реакции в процессе применения протокола.

В результате на основании тестов модулей программного комплекса и пилотных экспериментов можно сделать вывод, что выращенные на мультиэлектродных матрицах культуры способны к обучению согласно исследованному протоколу и пригодны для изучения сопутствующих морфологических и генетических изменений методами микроскопии и оптогенетики.

Литература

1. *Shahaf G., Marom S.* Learning in Networks of Cortical Neurons // J Neurosci. 2001. N 21. P. 8782–8788.
2. *Le Feber J., Stegenga J., Rutten W.L.C.* The Effect of Slow Electrical Stimuli to Achieve Learning in Cultured Networks of Rat Cortical Neurons // PLoS ONE. 2010. N 5. P. e8871.
3. *Pimashkin A. [et al.]*. Adaptive enhancement of learning protocol in hippocampal cultured networks grown on multielectrode arrays // Front. Neural Circuits. 2013. N 7. P. 87.
4. *Wagenaar D.A., Potter S.M.* Real-time multi-channel stimulus artifact suppression by local curve fitting // J. Neurosci. Methods. 2002. N 120. P. 113–120.

Секция физики и физического материаловедения

УДК 537.3

Расчёты тепловых процессов в геликоидальных сильноточных гибких компактных токонесущих элементах из ВТСП лент 2-го поколения

С.А. Шуваев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
sergey.shuvaev@phystech.edu

Высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) ленты 2-го поколения имеют большие перспективы применения вследствие лучших механических свойств и полевых характеристик (по сравнению с ВТСП лентами 1-го поколения), а также широкого диапазона рабочих температур по сравнению с НТСП. Токонесущие элементы (ТНЭ) с рабочими токами, многократно превышающими рабочие токи ВТСП лент, будут востребованы в широком диапазоне устройств: в токамаках, ускорителях частиц, индуктивных накопителях энергии, любых импульсных и крупных магнитных системах, электромашинах, компактных гибких токопроводах. Сильноточные ВТСП ТНЭ могут быть изготовлены различными способами, один из них — геликоидальный сильноточный гибкий ТНЭ. Он состоит из многих слоев из нескольких параллельных ВТСП лент каждый, намотанных по спирали на круглый или плоский закругленный формер (диаметр закругления от нескольких миллиметров). Такой ТНЭ сочетает в себе высокие рабочие токи, относительно низкие потери, высокую тепловую и механическую стабильность, гибкость, технологичность изготовления и применения. Использование полого формера подразумевает легкость осуществления проточного охлаждения ТНЭ. Во многих применениях, в частности в магнитных системах и токопроводах, геликоидальные ТНЭ имеют ряд преимуществ перед другими сильноточными токонесущими элементами из ВТСП (рёбель, твистированный стек).

Важным параметром для применения ТНЭ в магнитных системах является термодинамическая стабильность, то есть устойчивость сверхпроводящего состояния к возмущениям энергии механической или радиационной природы, потерям в переменных режимах, теплопритокам. Для расчетной оценки стабильности геликоидального ТНЭ в широком диапазоне параметров рабочих режимов (температура, магнитное поле, ток, охлаждение) была применена расчётная модель. В её основу легли уравнение теплового баланса, а также различные виды аппроксимации реальной вольт-амперной характеристики (ВАХ) используемых ВТСП лент 2-го поколения от температуры, величины и направления внешнего магнитного поля. Полученная расчётная ВАХ токонесущего элемента учитывает влияние собственного и внешнего магнитных полей на ВТСП ленты каждого слоя. Учитывается изменение направления суммарного магнитного поля вдоль каждой ВТСП ленты

вследствие геликоидальной намотки. Перетекания тока между лентами вне токовых терминалов считаются пренебрежимо малыми ввиду высокого контактного сопротивления. Расчётная ВАХ совпала с экспериментальной для изготовленного ранее образца, что показывает соответствие расчётной модели и эксперимента. Было показано, что учёт собственного поля необходим при значениях индукции внешнего магнитного поля меньше 1 Тл.

Для тепловых расчётов в уравнение теплового баланса введены зависимости теплоёмкости и теплопроводности составляющих токонесущего элемента от температуры. Расчёты велись в предположении однородного распределения температуры по сечению токонесущего элемента (одномерное уравнение теплового баланса). Предположение было численно верифицировано как для рабочего режима, так и для режима теплового срыва. Методика была апробирована при обсчете некоторых экспериментов с импульсным возмущением при помощи ввода сверхтока в образцы ТНЭ и показала удовлетворительную точность расчета температуры от времени. Расчёты велись с использованием системы компьютерной алгебры Mathematica (Wolfram Research, США). Была произведена оценка теплоотвода в различные охлаждающие среды (жидкий азот при температуре кипения, жидкий азот в тройной точке, жидкий водород) в случаях внешнего и внутреннего охлаждения токонесущего элемента в рабочем режиме. Методика позволяет моделировать энергетические возмущения любой протяженности, локализации и мощности, которые способны привести к тепловому срыву в ТНЭ. Рассчитаны критические энергетические возмущения, приводящие к тепловому срыву. Смоделировано распространение нормальной зоны. Определены пороговые величины напряжения срабатывания для автоматической системы защитного вывода тока.

В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы экспериментального устройства для автоматизированного изготовления длинномерных (более 100 м) кусков токонесущего элемента и техническая подготовка к изготовлению 10-метрового образца ТНЭ. Работа финансируется по контрактам «Росатом» (программа «Сверхпроводящая индустрия»), по тематикам «Разработка гибких ВТСП токоподводов» и финансировалась также по теме «Разработка токонесущего элемента для индуктивного накопителя энергии». Работа ведётся под руководством М.С. Новикова и С.И. Новикова.

УДК 538.91

Определение направлений дислокаций с помощью АСМ

П.С. Корчагин¹, О.И. Марков¹, Ю.В. Хрипунов¹

¹ Орловский государственный университет

Phyrexia@yandex.ru

Создание материалов с заданными свойствами в качестве базовых для функциональной электроники невозможно без тщательного исследования дефектной структуры кристаллов как в теоретическом, так и экспериментальном плане. Полуметаллы типа висмута склонны к образованию микро- и макроскопических дефектов кристаллической структуры. Между тем монокристаллы твердых растворов висмута с сурьмой являются важным материалом для создания высокоэффективных ветвей низкотемпературных термоэлектрических охладителей [1]. Преобладающим видом дефектов в монокристаллах типа висмута являются дислокации. Дислокации образуются как в процессе роста монокристаллов, так и при обычно используемом раскалывании слитков по плоскости (111) в результате пластической деформации. Для выявления дислокаций в монокристаллах висмута и его сплавов используется

химическое травление. Форма ямок травления зависит от кристаллографической ориентации исследуемой плоскости. Дислокации на поверхность (111) выходят в виде ямок-пирамид с основанием в виде треугольника. Для того чтобы получить достаточно правдоподобную картину их распределения, необходимо подбирать травитель с достаточно малой скоростью растворения. Основным методом обнаружения микроскопических дефектов был и остается металлографический анализ. Если глубина ямки травления не превышает глубины резкости объектива, то точка пересечения граней дна ямки довольно точно определяется, в противном случае резкое изображение невозможно получить, что резко снижает точность определения направления дислокации оптическим методом. Этому недостатка лишена зондовая микроскопия. Для наблюдения и регистрации изображений поверхности образцов использовался сканирующий мультимикроскоп СММ-2000 в режиме атомной – силовой микроскопии. С помощью программного сервиса микроскопа измеряются углы наклона трех граней ямки травления. Это позволяет записать три уравнения плоскостей в отрезках для граней ямок травления. Аналитическое решение уравнений позволяет определить точку пересечения плоскостей. Сканы (рис. 1), полученные с помощью АСМ, позволяют провести срезы, по которым определяются углы наклона стенок ямок травления, их глубина и смещение вершин пирамиды [2]. Полученные данные позволяют провести расчеты индексов направлений дислокаций. Исследования формы ямок показали, что большинство дислокаций выходит на поверхность под прямым углом, что соответствует направлению (111) [3]. Кроме того, обнаружены наклонные направления, близкие к (112) и (221).

Основные погрешности измерений углов связаны с неровной поверхностью боковых граней ямок травления. Можно предположить, что это связано с тем, что азотная кислота, входящая в состав травителя, вероятно, пассивирует поверхность и образующаяся окисная пленка препятствует формированию плоских боковых граней ямок травления. К числу артефактов, затрудняющих проведение точных измерений, относятся фигуры травления и рельеф поверхности, не связанные с дислокационной структурой материала, а также слияние дислокационных ямок травления между собой.

Предложен эффективный алгоритм расчета направлений дислокаций, повышающий точность определения направлений дислокаций. Метод рентгеновской топографии, успешно примененный для исследования малодислокационных монокристаллов BiSb, выращенных в тонких трубках, малоприменим для исследования монокристаллов с более высокой плотностью дислокаций. Определение направлений дислокаций методом АСМ с успехом могут исследоваться для монокристаллических сплавов BiSb любой степени дефектности.

Рис. 1. АСМ-кадр ямки травления на поверхности монокристалла висмута

Литература

1. *Yim W.M., Amith A.* Bi-Sb alloys for magnetothermoelectric and thermomagnetic cooling // *Solid-State Electron.* 1972. V. 15, N 10. P. 1141–1165.
2. *Марков О.И., Хрипунов Ю.В.* Определение направлений дислокаций в монокристаллах висмута по ямкам травления // *Актуальные проблемы прочности: Материалы 51 Международной конференции.* Харьков, 2011. С. 351.
3. *Корчагин П.С., Марков О.И., Хрипунов Ю.В.* О влиянии трещины скола на структуру слоев поверхности монокристаллов висмута и сплавов висмут–сурьма // *Ученые записки Орловского государственного университета.* 2013. № 3(53). С. 32–36.

УДК 539

Моделирование механических свойств монтмориллонита и полимерных нанокомпозитов методами молекулярной динамики и на основе трёхкомпонентной модели

А.С. Скоморохов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

antonskomorokhov@gmail.com

В настоящее время активно ведутся работы по исследованию полимерных нанокомпозитов, содержащих слоистые силикаты. В литературе отмечается существенное улучшение механических свойств полимера при добавлении малых количеств монтмориллонита. При этом связь микроструктуры нанокомпозитов и их механических свойств до сих пор до конца не определена [1]. Один из способов, который может дать представление о связи структуры с механическими свойствами, – моделирование методами молекулярной динамики.

В данной работе было проведено моделирование механических характеристик монтмориллонита методами молекулярной динамики. Результаты моделирования использованы для расчёта модуля упругости в трёхкомпонентной системе нанокомпозита монтмориллонит – полиамид-6, учитывающей наличие в образце различных

типов однослойных или двухслойных частиц монтмориллонита с заполнением пространства между частицами полимером. Такое приближение микроструктуры композита описано в работе [2]. Результаты моделирования сравнивались с экспериментальными данными. Показано, что механические свойства нанокompозита связаны с содержанием интеркалированных и эксфолированных частиц силиката. Также установлен вид зависимости механических свойств нанокompозита от содержания монтмориллонита и характера взаимодействия полимерной матрицы и наполнителя.

Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными и позволяют сделать предположения о параметрах нанокompозита монтмориллонит – полиамид-6 для получения наилучших механических характеристик.

Литература

1. Полимерные нанокompозиты / под ред. Ю-Винг Май, Жонг-Жен Ю. М.: Техносфера, 2011. 688 с.
2. *Xiang Ling Ji [et al.]*. Tensile modulus of polymer nanocomposites // *Polym. Eng. Sci.* V. 42, N 5. P. 983–993.

УДК 538.975

Исследование пленок на основе детонационных наноалмазов методами электронной микроскопии

Д.Е. Петренко^{1,2}, *А.В. Алленов*^{1,2}, *Р.А. Камышинский*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

saper1941@rambler.ru

Наноалмазы – углеродная наноструктура с характерным размером 1–10 нм с кристаллической структурой алмаза. Плёнки из наноалмазов на различных подложках представляют большой интерес в связи с возможностью их использования в качестве эмиттеров, износостойких покрытий и как средство для адресной доставки лекарств в медицине. Источники наноалмазов – сырая нефть, метеориты, некоторые осадочные породы, лабораторные методы получения – из природных алмазов физическими методами; синтез из графита при сверхвысоком давлении и температуре; электронно- и ионно-лучевые методы, использующие облучение углеродсодержащего материала пучками электронов и ионами аргона; химическое осаждение углеродсодержащего пара при высоких температурах и давлениях; детонационный синтез [1]. В последнем случае (детонационного синтеза) происходит детонация взрывчатых веществ (обычно тротил-гексоген ТГ40) с отрицательным кислородным балансом (требуется для связывания кислорода в плазме) в бескислородной среде (вакуум, аргон, водород, азот, углекислый газ, вода или лёд). Интенсивный разогрев продуктов разложения ВВ приводит к образованию низкотемпературной неидеальной плазмы. Свободный углерод присутствует в реакционном объеме в виде С, С₂ и соответствующих ионов [2]. Затем при определенных значениях температуры и давления, соответствующих состоянию алмаза на фазовой диаграмме углерода, методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) происходит зародышеобразование и рост наноалмазов. Обычно образец очищается от примесей водным раствором кислоты (HNO₃ и H₂SO₄), что позволяет отделить примеси углерода, образовавшиеся в процессе детонации. Избыток кислоты удаляется

центрифугированием и декантацией. Осадок извлекается центрифугированием и диспергированием в воде при $pH > 4,0$ [3].

В нашем исследовании были использованы детонационные наноалмазы (ДНА), полученные вышеописанным методом в ФТИ им. Иоффе РАН (СПб.). ДНА наносились методом центрифугирования (spin-coating technology) – нанесение тонких пленок, основанное на покрытии быстро вращающейся подложки раствором материала. В нашем случае использовалось около 30 мкл раствора ДНА, который наносился на подложку, вращающуюся со скоростью 2500–8000 об/мин. Более подробно технология формирования описана в работе [4]. Подложки представляли собой текстурированные ленты, состоящие из сплава Ni, легированного W, полученные по технологии RABiTS (Rolling assisted biaxially textured substrates) за счет деформации и отжига. Материал с полностью сформированной кубической текстурой близок к монокристаллу с небольшой степенью мозаичности. Для закрепления ДНА на подложке использовались три различных полимера, а именно – каррагенан, полиакриловая кислота (ПАК), сульфохитозан, в виде растворов различной концентрации.

На первом этапе ДНА, нанесенные на медную сетку, исследовались методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в просвечивающем/растровом микроскопе электронном микроскопе (ПРЭМ) «Titan 80–300» (FEI, США) в режиме светлого поля при ускоряющем напряжении 300 кВ (рис. 1). В результате исследования было выявлено, что размеры наноалмазов лежат в диапазоне 2,5–3,5 нм.

На втором этапе проводилось исследование полученных пленок методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) на растровом электронном микроскопе «Helios» (FEI, США) в режиме светлого поля при ускоряющем напряжении 2 кВ (рис. 2). Была исследована плотность распределения наноалмазов в зависимости от концентрации и состава полимерного покрытия и скорости центрифугирования: 12–28 частиц на $\mu\text{км}^2$, при этом плотность увеличивается с увеличением скорости вращения и концентрации полимеров в растворе.

Параллельно методом ПЭМ изучались конгломерации наноалмазов, нанесенных по вышеописанной технологии спинингования, на электронно-микроскопические медные сетки с углеродной пленкой. Обнаружено, что в большинстве случаев ДНА образуют конгломераты из 5–10 кристаллитов, соединившихся вместе. Концентрация конгломератов на подложке зависит от параметров процесса формирования пленки.

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. *Mochalin V.N., Shenderova O., Ho D., Gogotsi Y.* The properties and applications of nanodiamonds // *J. Nature Nanotechnology*. 2012. V. 7. RC11.
2. *Долматов В.Ю., Веретенникова М.В., Марчуков В.А., Суцев В.Г.* Современные промышленные возможности синтеза наноалмазов // *Физика твердого тела*. 2004. Т. 46, № 4. С. 596–600.
3. *Huang Houjin, Dai Liming, Wang David H.* Loon-Seng Tan and Eiji Osawa Large-scale self-assembly of dispersed nanodiamonds // *J. of Materials Chemistry*. 2008. V. 18. P. 1347–1352.
4. *Алфимов М.В., Лебедев-Степанов П.В., Хохлов П.Е.* Способ получения упорядоченных наноструктурированных пленок на основе наночастиц: пат. РФ 2387044. Приоритет от 17.10.2008.

УДК 538.945

Стенд для непрерывного измерения критического тока ВТСП-2 лент импульсным методом

*Д.С. Яшкин^{1,2}, А.А. Картамышев¹, Ю.Д. Куредов¹,
Е.П. Красноперов^{3,1}*

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ² Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ³ Московский физико-технический институт (государственный университет)
dsjashkin@yandex.ru

В НИЦ «Курчатовский институт» создается пилотная линия изготовления ВТСП лент второго поколения (ВТСП-2). Возникает необходимость мониторинга сверхпроводящих свойств получаемых длинномерных образцов. Поскольку ВТСП-2 ленты могут обладать высокой неоднородностью токонесущей способности по её длине, не представляется возможным использовать методику, принятую для НТСП, когда ограничиваются выборочным измерением небольших образцов из длинного куска. По этой причине возникла необходимость в методе тестирования, позволяющем быстро переносить контакты от одной части образца к другой и проанализировать сверхпроводящие свойства всего длинномерного сверхпроводника без каких-либо его повреждений.

Предложена конструкция измерительного стенда. Он состоит из лентопротяжного механизма с цилиндрическими вращающимися прижимными контактами (лента на диск) в качестве токоподводов, обеспечивающих меньшее тепловыделение за счет большой эффективной площади контакта. Потенциальные контакты представляют собой бронзовые острия, прижимаемые к ленте во время измерения (импульса тока) и поднимаемые над лентой на время её перемещения.

В настоящее время изготовлены и испытаны токоподводы. Измерена величина контактного сопротивления токоподводов.

Приведены данные тестовых измерений ВАХ, полученных импульсным методом, и на постоянном токе.

Сравнительный анализ показывает, что импульсные измерения позволяют получать достаточно надежную картину распределения критического тока, обладая при этом более высокой скоростью измерения и меньшим тепловыделением.

УДК 621.315.592

Влияние длины волны на структуру и фотоэлектрические свойства пленок a-Si:H, модифицированных фемтосекундным лазерным излучением

Д.В. Амасев¹, М.В. Хенкин¹, А.Г. Казанский¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
amoslegkie@gmail.com

Фемтосекундная лазерная обработка аморфного гидrogenизированного кремния (a-Si:H) является перспективным методом производства тонкопленочных солнечных элементов. Лазерное излучение производит строго локализованную кристаллизацию пленок a-Si:H и одновременно текстурирует их поверхность. Это приводит к увеличению стабильности параметров материала и росту поглощения пленок во всем спектральном диапазоне [1].

Лазерная микрообработка a-Si:H позволяет контролировать размер модифицированной области. При этом толщина кристаллизованного слоя зависит от длины

волны излучения лазера. Помимо этого структура поверхности, порог кристаллизации и фотоэлектрические свойства облученных пленок a-Si:H также могут зависеть от длины волны лазера. Поэтому в данной работе мы исследовали структурные, электрические и фотоэлектрические свойства пленок a-Si:H, модифицированных фемтосекундными лазерными импульсами излучения с различной длиной волны.

В работе исследовались три серии пленок аморфного кремния, облученных излучением с $\lambda = 515, 640$ и 1030 нм. Варьирование интенсивности лазерной обработки позволило получить двухфазные пленки с долей кристаллической фазы 0–80% для каждой длины волны. На рис. 1 представлены графики зависимости доли кристаллической фазы от плотности энергии лазерного облучения. Важно отметить, что порог кристаллизации существенно возрастает при увеличении длины волны лазерного излучения. Это объясняется тем, что для фотонов с энергией, меньшей ширины щели подвижности a-Si:H (1.8 эВ), поглощение пленок определяется двухфотонным поглощением. Это слабое поглощение, тем не менее, достаточно для модификации пленок при использовании интенсивного лазерного излучения с малой длительностью импульсов.

Было также обнаружено, что изменение механизма поглощения при смене длины волны меняет распределение кристаллической фазы по толщине пленки. Для пленок, облученных с $\lambda = 1030$ нм, доля кристаллической фазы одинакова по всей толщине пленки. В то время как при облучении a-Si:H импульсами с $\lambda = 515$ и 640 нм, свет полностью поглощается вблизи поверхности пленки. Вследствие этого модификация структуры происходит в приповерхностном слое (около 50 нм), оставляя неизменной структуру остальной части пленки a-Si:H. Таким образом, выбор длины волны лазера позволяет создавать тандемные структуры, состоящие из аморфного и нанокристаллического водородизированного кремния с контролируемой толщиной слоев.

Лазерная обработка не только кристаллизует образец, но также изменяет морфологию поверхности пленок. С помощью атомно-силовой микроскопии были получены снимки поверхности модифицированных пленок (см. вставки на рис. 1). На образцах с большой долей кристалличности заметны микроструктуры высотой несколько десятков нанометров. Высота и плотность структур, образованных на поверхности пленок, увеличиваются при увеличении как длины волны, так и плотности лазерной энергии, использованной при обработке материала.

Структурные изменения приводят к изменениям электрических и фотоэлектрических свойств лазерно-модифицированных пленок a-Si:H. Одновременно с ростом кристаллической фазы в образцах их темновая проводимость увеличивается на 3–5 порядков величины. Это свидетельствует о том, что нанокристаллы кремния, сформированные в пленках, образуют непрерывный путь для носителей заряда между электрическими контактами.

Спектральные зависимости коэффициента поглощения пленок, полученные методом постоянного фототока, имели форму, характерную для аморфного кремния даже для пленок с большой долей кристаллической фазы. Это указывает на малый вклад нанокристаллической фазы в измеряемую фотопроводимость. Мы предполагаем, что это связано с выходом водорода из модифицированной излучением области пленок гидрированного кремния.

Рис. 1. Зависимость доли кристаллической фазы в исследованных пленках от плотности лазерного излучения. На вставках: АСМ-снимки поверхности образцов, облучённых с максимальной интенсивностью

Литература

1. *Theodorakos I., Zergioti I., Vamvakas V., Tsoukalas D., Raptis Y.S.* // J. Appl. Phys. 2014. 115. 043108.

УДК 538.945

Низкотемпературное исследование микроструктуры образцов на основе Nb_3Sn методами рентгеновской дифрактометрии на синхротронном излучении

*Р.Д. Светогоров*¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
rdsvetov@gmail.com

Сверхпроводящие катушки на основе различных НТСМ-материалов широко используются в настоящее время для создания сильных и сверхсильных магнитных полей, необходимых, например, для МРТ-томографов и различных ускорителей частиц. Среди таких материалов выделяется Nb_3Sn благодаря своим достаточно хорошим критическим характеристикам (в первую очередь высокой критической плотности тока [1]). В связи с этим требуется детально изучить свойства данного материала и в первую очередь его радиационную устойчивость, так как в таких современных мегаустановках, как Большой Адронный Коллайдер LHC (CERN, Швейцария) и Международный Экспериментальный Термоядерный Реактор ITER (Кадараш, Франция), катушки будут постоянно подвергаться воздействию пучков частиц высоких энергий, что может приводить к разупорядочению материала и, как следствие, к ухудшению сверхпроводящих характеристик. Случаи облучения сверхпроводящих материалов нейтронами исследовались ранее [2], меньше информации доступно для облучения быстрыми протонами, хотя эффект деградации сверхпроводящих характеристик может проявляться более сильно.

В настоящей работе исследовались образцы, синтезированные проф. Рене Флюкигером и соавт. (CERN, Швейцария). Облучение проводилось на циклотроне Курчатовского института при комнатной температуре облучения.

Одним из методов исследования структурных эффектов протонного облучения может служить исследование низкотемпературного поведения облученных материалов. Известно [3], что мартенситный переход из кубической фазы в тетрагональную проявляется довольно редко, он очень чувствителен к чистоте фазы Nb_3Sn и

различным дефектам/напряжениям в образце. Мы предположили, что факт наличия/отсутствия мартенситного фазового перехода может дать дополнительную информацию о природе радиационных дефектов и их влиянии на сверхпроводящие характеристики образцов Nb₃Sn. Для проверки данного предположения было проведено несколько серий низкотемпературных дифракционных экспериментов ряда образцов Nb₃Sn.

Все измерения проводились на станции «Структурное материаловедение» Курчатовского источника синхротронного излучения. Дифракционные эксперименты проводились в геометрии пропускания на длине волны 0.688862Е, с помощью двумерного детектора FujiFilm Imaging Plate.

Литература

1. *Flükiger R., Uglietti D., Senatore C., Buta F.* Microstructure, composition and critical current density of superconducting Nb₃Sn wires // *Cryogenics*, 2008. V. 48. P. 293–307.
2. *Karkin A.E., Arkhipov V.E., Goshchitskii B.N., Romanov E.P., Sidorov S.K.* Radiation effects in the superconductor Nb₃Sn // *Physica Status Solidi*, 1976. V. 38, № 2. P. 433–438.
3. *Flükiger R.* Martensitic transformations and their effects on superconductivity in A15 superconductors // *J. de Physique*, 1982. V.43. P. 357–362.

УДК 535.8

Оптическая диагностика карбида кремния, полученного методом эндотаксии

А.В. Павликов^{1,2}, С.И. Вишневский¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
vishnevsky.phys@gmail.com

Наноструктурирование карбида кремния (SiC) позволяет изменить его многие физические свойства, такие как механическую упругость по сравнению с объемным материалом [1]. К другим интересным свойствам наноструктур карбида кремния можно отнести наличие автоэлектронной эмиссии, порог и свойства которой сопоставимы с тем, что демонстрируют углеродные нанотрубки [2]. Эти и многие другие свойства делают наноструктуры карбида кремния крайне привлекательными для исследования.

Промышленное получение SiC в широких масштабах до настоящего времени производится по методу Ачесона без каких-либо существенных изменений. SiC синтезируют путем плавления в электрической печи смеси углерода и кремнезема с добавкой нескольких процентов опилок и поваренной соли. Температура центрального стержня вначале поднимается до 1900 °С, после чего ее более плавно повышают вплоть до максимального значения, равного приблизительно 2700 °С. Затем температура снижается, и печь выдерживается при температуре немного выше 2000 °С в течение 30 час. После этого печи дают остыть, затем извлекают из нее карбид кремния, промывают его, сушат и разделяют на фракции по размеру частиц. При этом размер частиц превышает нанометровый, а сам процесс является энергоемким и дорогостоящим.

В данной работе исследовались частицы SiC, полученные методом эндотаксии кремниевых нанонитей. Эта методика позволяет удешевить процесс получения на-

ночастиц SiC. Задачей исследования являлось детектирование оптическими методами наличия карбидной фазы в образцах квантовых нанонитей, подвергнутых эндотаксии.

Эндотаксия – процесс ориентированного выделения новой фазы в кристаллической решетке имеющейся фазы, происходящий в результате пересыщения последней диффундирующими от поверхности атомами вглубь соответствующего вещества или вследствие распада пересыщенного твердого раствора на основе кристаллической решетки подложки.

В работе использовались методики комбинационного рассеяния света (КРС), отражения в инфракрасном (ИК) диапазоне и дифракция рентгеновских лучей.

В результате исследований методом КРС в образцах, полученных методом эндотаксии, было обнаружено наличие кристаллической фазы карбида кремния кубической модификации. Данные, полученные методом дифракции рентгеновских лучей, согласуются с данными КРС. Метод дифракции рентгеновских лучей подтверждает наличие кубической модификации карбида кремния в образцах пористого кремния. Исследование образцов методом отражения в ИК-диапазоне позволили получить дополнительную информацию о поверхностном покрытии кремниевых наноструктур, подвергнутых эндотаксии. Сравнение полученных спектров отражения со спектрами отражения кристаллического SiC позволяет утверждать, что данная методика позволяет детектировать наличие карбидной фазы в образцах.

Рис. 1. Рамановский спектр образца, подвергнутого эндотаксии и кремниевой подложки

Литература

1. Wong E.W., Sheehan P.E., Lieber C.M. Nanobeam Mechanics: Elasticity, Strength, and Toughness of Nanorods and Nanotubes // Science. 1997. **277**(5334). 1971–1975.
2. Wu Z.S., Deng S.Z., Xu N.S., Chen J., Zhou J. Needle-shaped silicon carbide nanowires: Synthesis and field electron emission properties // Appl. Phys. Lett. 2002. **80**. 3829.

УДК 537.9

Намагничивание массивных сверхпроводников***В.С. Коротков*¹, *А.А. Картамышев*¹**¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
vasmerphi@mail.ru

В связи с интересом к ВТСП-магнитам для магниторезонансных томографов, в последние десятилетия активно развиваются методики намагничивания массивных (до 10 см диаметром) YBCO-образцов. Такие образцы способны, работая в жидком азоте, захватывать поля до 1.5 Тл, обладая наибольшей из всех известных на сегодняшний день веществ конструкционной плотностью тока при 77 К (до 30 КА/см²) [1] при низком энергопотреблении. Комбинируя массивные ВТСП с ферромагнетиками, можно добиться поля в 2.2 Тл [2], что достаточно для создания портативного ЭПР спектрометра с частотой 200 ГГц. Самым экономичным методом намагничивания таких магнитов является импульсный метод.

В работе представлено намагничивание квазигельмгольцевой системы YBCO-колец диаметром 36 мм импульсным магнитным полем в жидком азоте. Намагничивающие импульсы создавались током во внешних медных катушках и имели регулируемые длительность $t = 15\text{--}60$ мс и амплитуду $m_0 H_a < 3$ Тл. С помощью датчика Холла, связанного с системой позиционирования, было измерено радиальное распределение захваченного кольцом поля $B_{tr}(r)$, скорость его релаксации. С помощью «метода двойной толщины» [3] измерялась локальная температура $T(r, t)$ массивных колец после приложения импульса.

Коммерческий пакет Comsol 4.4, использующий метод конечных элементов, позволил промоделировать процесс диффузии и захват магнитного потока в сверхпроводнике в модели критического состояния. Показано качественное согласие экспериментальных данных с МКС для колец с импульсами $m_0 H_a < 0.8$ Тл, указаны возможные причины отклонения от МКС в $m_0 H_a > 0.8$ Тл.

Эксперимент и расчет показали, что уменьшение длительности импульса приводит к увеличению радиального градиента температуры в намагниченных кольцах. Таким образом, управление амплитудой импульса $m_0 H_a$ позволяет регулировать величину захваченного поля B_{tr} , а управление длительностью импульса t позволяет регулировать определяемую распределением температуры скорость релаксации магнитного поля ВТСП-колец.

Литература

1. *Krabbes G., Fuchs G. [et al.]*. High Temperature Superconductor Bulk Materials, WILEY-VCH GmbH&Co, Weinheim, 2006. 134 p.
2. *Krasnoperov E.P., Korotkov V.S., Kartamyshev A.A.* Small-Sized Hybrid Magnet with Pulsed Field Magnetization // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. August 2014. V. 27, I. 8. P. 1845–1849.
3. *Korotkov V., Krasnoperov E., Yashkin D., Kartamyshev A.* Measurement of local temperature in tapes and bulks by the Double Thickness Method // J. Phys.: Conf. Ser. 2014. 507. 022011.

УДК 538.935

Магнитотранспортные свойства пленок InSb:Mn при низких температурах*Б.А. Аронзон^{2,5}, А.В. Кочура^{3,4}, К.Г. Лисунов³, Э. Ляхдеранта³,
Е.И. Яковлева^{1,5}*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, ³ Lappeenranta University of Technology,⁴ Юго-Западный государственный университет, ⁵ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

elena.yakovleva@phystech.edu

Разбавленные магнитные полупроводники (РМП) – сравнительно новый класс материалов, полученных в стремлении соединить в одной системе полупроводниковые и магнитные свойства. Существенной проблемой при этом остается низкая температура ферромагнитного упорядочивания (температура Кюри), не позволяющая полноценно использовать материалы в современной электронике. Одним из способов повышения температуры Кюри в РМП является внедрение в полупроводники магнитных примесей не только в качестве примесей замещения, но и в качестве целых магнитных кластеров [1].

Магнетизм таких образцов связан с вкладом двух магнитных систем с различными температурами ферромагнитного перехода: магнитной матрицы (атомов замещения) и магнитных кластеров. При этом важным вопросом остается наличие спин-поляризованного тока, являющееся необходимым условием для использования материалов в устройствах спинтроники.

В работе рассмотрены образцы антимонида индия с марганцем в двух фазах: нанокластеры MnSb и атомы марганца в узлах кристаллической решетки $\text{In}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Sb}$ с разной концентрацией Mn. Определение наличия спиновой поляризации носителей заряда при взаимодействии с магнитными примесями осуществлялось посредством анализа зависимости холловского сопротивления от магнитного поля при разных температурах и выделения так называемой аномальной составляющей в нелинейном эффекте Холла. Было показано, что наличие магнитных нанокластеров хотя и приводит к значительному повышению температуры Кюри [2], не позволяет достичь спиновой поляризации носителей зарядов при данных температурах. Сделан вывод о роли барьера Шоттки в невозможности достижения спин-поляризованного тока при помощи нанокластеров MnSb при предложенных концентрациях носителей зарядов.

Предложено решение отдельной задачи, связанной с выделением аномальной составляющей в эффекте Холла в случае двухфазных образцов и разделением нелинейных вкладов, связанных с аномальным эффектом Холла и с наличием носителей двух типов в рамках двухзонной модели.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 14-02-00586, 13-02-92694, 13-02-01105).

Рис. 1. Аномальная составляющая эффекта Холла

Литература

1. Rylkov V.V., Aronzon B.A., Danilov Yu.A. [et al.]. // JETP. 100, 742 (2005).
2. Kochura A.V., Aronzon B.A., Lisunov K.G. [et al.]. // JAP. 113, 083905 (2013).

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»
24–29 ноября 2014 года

Нано-, био-, информационные и когнитивные технологии

Составители:
Е.А. Форш

Редакторы:
В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:
*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 8,5. Уч.-изд. л. 6,5. Тираж 70 экз. Заказ № 418.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30